

Unterstellbare Plausibilitäten Rhetorik als doxastische Technik der Wahrscheinlichkeit

Fabian Erhardt (Universität Tübingen)
fabian.erhardt@uni-tuebingen.de

Abstract: Der Begriff des Wissens stellt sich in rhetoriktheoretischer Perspektive vor allem als Resultat einer kommunikativen Dynamik des Anmeldens und Bestreitens von Geltungsansprüchen gemäß jeweiliger Geltungskriterien dar. Eingebettet ist diese Dynamik in eine heterogene Vielfalt unterschiedlicher Sprachspiele. Diese Ausgangslage bezeichnet Jean-François Lyotard im Anschluss sowohl an die philosophische wie auch an die sophistische Tradition als „allgemeine Agonistik“. Vor dem Hintergrund einer solchen allgemeinen Agonistik und Edmund Husserls Theorie der Lebenswelt wird der Begriff der Doxa als wissens- und erkenntnistheoretischer Grundbegriff der Rhetorik untersucht und rekonstruiert. Doxai erweisen sich dabei als in konkreten Konfliktfällen unterstellbare Plausibilitätspotentiale, die als Grundlage einer Bestimmung von Geltungskriterien genutzt werden können. Das ist vor allem dann wichtig, wenn Geltungskonflikte auftreten, die nicht mithilfe der Geltungskriterien eines spezifischen Sprachspiels gelöst werden können.

Keywords: Geltung, *doxa*, Agonistik, Sprachspiel, Plausibilität

Ein Ideal der Genauigkeit ist nicht vorgesehen [...].¹

1. Doxa und das Problem der Geltung

Das Ziel der folgenden Überlegungen ist es, den Begriff der Doxa als rhetoriktheoretischen Grundbegriff zu präzisieren. Das geschieht unter Zuhilfenahme historischer Gesichtspunkte, wird aber in erster Linie in systematischer Absicht unternommen. Der Begriff „Doxa“ wird meist im Singular benutzt, aber im Plural gemeint: nämlich im Sinne von „Meinungen“ oder „Überzeugungen“, aber auch „Gewohnheiten“. Seltener, aber ebenfalls gebräuchlich, ist seine Verwendung im Sinne von „Ansehen“ oder „Reputation“². Oft vermischen sich dabei individual-

¹ Wittgenstein, L. (1977). Philosophische Untersuchungen. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, §88.

² Stowers, S.K. (1994). Doxa. Kalivoda, G., Mayer, H., & Robling, F.-H. (Eds.). *Historisches Wörterbuch der Rhetorik*. Bd. 2: *Bie – Enl*. Tübingen: Niemeyer, 903-904.

und sozialpsychologische Interpretationen dieser Begriffe mit kulturspezifischen und allgemeinen kommunikationsanthropologischen Annahmen. Nun ist es sicher nicht ganz falsch, zu behaupten, dass der Begriff der Doxa auf den Umstand aufmerksam macht, dass der menschliche Bezug zu anderen, zur Welt und zu sich selbst auf sehr grundsätzliche Weise immer auch „subjekt-relativ“ ist und bleibt. Darum geht es bei der Doxa auch, aber eben nicht nur, und nicht einmal vor allem. Oft wird der Begriff mithilfe des Kontrasts zum Begriff der Episteme untersucht, doch reicht das nicht hin, um überhaupt die Frage ganz zu entfalten, für die die Doxa Antwortmöglichkeiten bietet. Aus guten Gründen wird die unreflektierte Reproduktion dieser Differenz zunehmend problematisiert, wie jüngst von Erik Bengtson in seinem wichtigen Buch *The Epistemology of Rhetoric*, in dessen er Rahmen wichtigen historische Kontexte und systematische Spezifikationen dieser Differenz entwickelt³. Dass es durchaus herausfordernd ist, den „Ort“ und die Funktion der Doxa in der menschlichen Erfahrung zu markieren, zeigen aktuelle Definition, wie beispielsweise die, die Caddie Alford in ihrem empfehlenswerten Aufsatz *Adoxa* anbietet: „Doxa are forms of knowledge that fluctuate – the flighty tides of personal and communal opinion joining one’s image to other’s impressions.”⁴ Es ist beachtlich, wie viele relevante Faktoren der Doxa in dieser Bestimmung zusammengezogen wurden – und doch wird nicht ganz klar, was gemeint ist. Schon bei Platon oszilliert der Begriff zwischen „Nicht-Wissen“ und „Wissen“, bis heute zwischen „Vorwissen“ und „Grundwissen“. Sogar die Philosophie konstatiert, dass es einer „Rehabilitierung der Meinung“⁵ bedarf, um den Dynamiken und Komplexitäten von Meinungsbildungsprozessen im Allgemeinen und öffentlichen Meinungsbildungsprozessen im Speziellen Rechnung zu tragen. Aber hier ist schon wieder die Verführung: zu denken, die Doxa verweise auf „Meinung“. Das tut sie, aber in einem sehr spezifischen Sinn. Ein einfaches Beispiel, um die Spannung vorzuzeichnen, in der sich die Doxa bewegt. Der Satz „Ich glaube, dass bei der nächsten Bundestagswahl der Kandidat der konservativen Partei gewinnen wird“ verweist vor allem auf eine Überzeugung, einen mentalen oder kognitiven Zustand. Die Dimension der Doxa in diesem Satz entspricht den Kriterien, die fraglos gelten, und so diesen Satz legitimieren, rechtfertigen oder begründen⁶. Beispielsweise so: „In der Regel ist die Umfrage eines professionellen Meinungsforschungsinstituts ausreichend verlässlich“. Kein Satz, der Geltung beansprucht, kann Geltung beanspruchen, ohne dass er durch einen anderen Satz gestützt wird, dessen Geltung weniger problematisch ist. Der Satz über die Wahl wird gestützt von dem Satz über die Zuverlässigkeit professioneller Meinungsforschungsinstitute. Damit ist vorausgesetzt, dass der zweite hinsichtlich seines

³ Bengtson, E. (2004). *The Epistemology of Rhetoric. Plato, Doxa and Post-Truth*. Windsor: University of Windsor.

⁴ Alford, C. (2021). *Adoxa*. Kennerly, M. (Ed.). *A New Handbook of Rhetoric. Inverting the Classical Vocabulary*. University Park, USA: Penn State University Press, 99-114, hier: 102.

⁵ Bermes, C. (2022). *Meinungskrise und Meinungsbildung: Eine Philosophie der Doxa*. 2. Aufl. Hamburg: Meiner, 27.

⁶ etwas zur Konzentration auf den Satz sagen? als ontologische Reduktion auf etwas Unkontroverses intendiert, nicht der ontologische Status einer Sache interessiert, sondern die Legitimität des Satzes, der sie zum Gegenstand hat

Geltungsanspruchs weniger problematisch ist und somit Geltungskriterien bietet, die imstande sind, den Geltungsanspruch des ersten zu rechtfertigen. Das ist die primäre Funktion der Doxa: Die Möglichkeit, in ihrem Geltungsanspruch problematischere Sätze durch in ihrem Geltungsanspruch weniger problematische Sätze zu rechtfertigen. Ein Satz muss „unstrittiger“ (*certa*) sein als der, der „strittig“ geworden ist (*dubia*)⁷. Eine solche „unterstellbare Unstrittigkeit“ entspricht Lyotard zufolge der „Art der Legitimation“ von „Aussagen“, welche die „ersten“ Philosophen „Meinung“ genannt haben⁸. Diese „Legitimation“, wie Lyotard den kommunikativen Prozess nennt, der heutzutage eher als „Rechtfertigung“ angesprochen wird, ist etwas, das wir „tun“, nicht etwas, das wir „haben“. Das Motto, das Ruth Amossy zu Beginn der 2000er-Jahre in ihrem programmatischen *How to do things with doxa* festgehalten hat, ist aktuell geblieben: „[T]he important thing is what doxic elements do in discourse [...], not what they are in themselves“⁹. Was aber „tun“ sie genau?

Um das zu veranschaulichen, eignet sich der fiktive Dialog zwischen einem „Philosophen“ und einem „Laien“ des deutschen Philosophen Odo Marquard. Er präsentiert ihn einmal in einer Kurz- und einmal in einer Langversion. Die längere Version lautet:

„*Philosoph*: Mit welchem Recht, Laie, tust du, was du da tust?

Laie: Das ist bei uns so üblich, das haben wir immer schon so gemacht.

Philosoph: Das ist keine Rechtfertigung! Also noch einmal: legitimiere dich!

Laie: Gestatte mir, Philosoph, eine Gegenfrage: Mit welchem Recht fragst du ‚mit welchem Recht?‘ und mit welcher Legitimation verlangen deine Zunftgenossen von uns Legitimationen?

Philosoph: Das ist bei uns so üblich, das haben wir immer schon so gemacht.“¹⁰

Die kürzere Version:

„*Philosoph*: Rechtfertige dich!

Laie: Bitte nach dir.“¹¹

In diesem kurzen Austausch wird die ganze „Dramaturgie“ der Doxa durchlaufen: 1. Es stellt sich eine Situation ein, in der ein Geltungsanspruch problematisch wird („Mit welchem Recht, Laie, tust du, was du da tust?“). 2. Infolgedessen werden die Geltungskriterien explizit, die einen Geltungsanspruch meist implizit rechtfertigen („Das ist bei uns so üblich, das haben wir immer

⁷ Kopperschmidt, J. (2018). *Wir sind nicht auf der Welt, um zu schweigen: eine Einleitung in die Rhetorik*. Boston: De Gruyter Mouton, 265f.

⁸ Lyotard, J.F. (2019). *Das postmoderne Wissen: ein Bericht*. Wien: Passagen Verlag, 63.

⁹ Amossy, R. (2002). *How to do Things with Doxa: Toward an Analysis of Argumentation on Discourse*. *Poetics Today* 23 (3), 369-394, hier: 374.

¹⁰ Marquard, O. (1995). Über die Unvermeidlichkeit von Üblichkeiten. *Glück im Unglück. Philosophische Überlegungen*. München: Fink, 62-74, hier: 62.

¹¹ Marquard (1995), 63.

schon so gemacht“). 3. Die Doxa erweist sich als Grundlage einer möglichen Identifikation dessen, was für die Teilnehmenden trotz der Problematisierung eines Geltungsanspruchs und seiner Geltungskriterien zu gelten scheint („Gestatte mir, Philosoph, eine Gegenfrage“). Die zwei Versionen des Dialogs bieten eine unterschiedliche Perspektive auf die basale Dynamik jedes Geltungsproblems: nämlich die, dass das Fragen nach der Legitimität der Geltungskriterien, die am Zustandekommen eines Geltungsanspruchs beteiligt sind, ihrerseits auf ihre Legitimation hin befragt werden kann. Wie Dörpinghaus schreibt: „Die Frage ist allerdings, mit welchem Recht gilt das Recht, nach dem der Geltungs- oder Rechtsanspruch geprüft wird.“¹² In der ersten Version des Dialogs wird klar, dass auch die Frage nach der Legitimität von Geltung etwas voraussetzt, das sie nicht im gleichen Maße problematisieren kann wie den Geltungsanspruch (und die mit ihm verbundenen Kriterien), die sie problematisiert. So hat beides seine normative Geltungsbasis in der Doxa: Das Fragen nach der Geltung eines x ebenso wie das fraglose Gebrauchmachen von der Geltung von x. Die kürzere Version geht noch einen Schritt weiter: Hier wird das Fragen nach der Legitimation der Geltung von x als das eigentlich Begründungsbedürftige dargestellt, wohingegen das gelassene In-Anspruch-nehmen unstrittiger Geltung – „wer etwas von anderen verlangt, darf es gerne auch selbst praktizieren“ – als die elegantere kommunikative Option erscheint („Mit welchem Recht fragst du ‚mit welchem Recht?‘“¹³). Jeder problematisierte Geltungsanspruch „führt zurück auf bereits Geltendes“¹⁴, auch derjenige, der Geltung problematisiert. Ohne zu weit in mögliche Interpretationen der Subtilitäten des Dialogs zu geraten, lässt sich festhalten, dass die Doxa funktional betrachtet eine Ressource für die „determination of the bases of justifiable belief“¹⁵ ist. Ihr ontologischer Status ist in dieser Perspektive zunächst irrelevant.

Die Doxa betrifft also *zwei* Ebenen: die Ebene konkreter Geltungsansprüche und die Ebene der Geltungskriterien, die sie rechtfertigen. Die Interaktion dieser zwei Ebenen wird im Folgenden als *doxisch-doxastische Differenz* entwickelt. Schematisch reduziert stellt sie sich so dar: Das „Doxische“ enthält vor allem Sätze der Form „S glaubt, dass p“. Das „Doxastische“ enthält vor allem Sätze der Form „S glaubt, dass p aufgrund von q“ und „S glaubt, dass w prinzipiell zu der Annahme berechtigt, dass q“. Die Spielzüge aller Sprachspiele, die mit Geltungsansprüchen ausgezeichnete Sätze produzieren, sind durch eine doxisch-doxastische Differenz strukturiert: Argumentieren, Erkennen, Beschreiben, Erzählen, Fragen, Zeigen, Beweisen, Befehlen usw. Dabei gibt es

¹² Dörpinghaus, A. (2002). Geltung zwischen Anspruch und Widerspruch. Eine Problemskizze. *Dörpinghaus, A., & Helmer, K. (Eds.). Rhetorik – Argumentation – Geltung*. Würzburg: Königshausen, 123-136, hier: 123. 124.

¹³ Vgl. auch Lyotard (2019), 132. Er fragt: „Was ist dein ‚was ist es wert‘ wert?“

¹⁴ Dörpinghaus (2002), 124.

¹⁵ McKerrow, R.E. (1977). Rhetorical Validity: an Analysis of three Perspectives on the Justification of Rhetorical Argument. *Benoit, W.L., & Hample, D. (Eds.) (1992). Readings in Argumentation*. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton, 297-311, hier 299. Hervorhebung F.E.

besondere Formen von Sprachspielen – paradigmatisch dafür stehen wissenschaftliche Sprachspiele –, die am Leitfaden eines expliziten normativen Vertrags zwischen den Teilnehmenden organisiert werden. Solche Verträge beinhalten oft „Geltungsverstärker“, die auf der Ebene des Doxastischen zum Einsatz kommen: „Zur Auswahl als Geltungsverstärker stehen epistemische Begründung, soziale Vereinbarung, souveräne Entscheidung, herrschaftsfreie Diskussion, rechtfertigungsfreie Falsifikation etc.“¹⁶ Die „Geltungsverstärker“ der Wissenschaft, bei denen es sich vor allem um spezifische Ausbildungen, spezifische methodische Verbindlichkeiten, spezifische Diskursformate und spezifische materielle Ressourcen handelt, sind in der Lage¹⁷, manche Sprachspiele zusätzlich zu ihren doxisch-doxastischen Differenzen gemäß epistemisch-epistemologischen Differenzen zu strukturieren¹⁸. Dieser Umstand steht nicht im Mittelpunkt dieser Untersuchung, die der Doxa in ihrem Eigenrecht gewidmet ist, wird aber mehrmals kurz relevant. Entscheidend ist dabei, dass epistemische Geltungsansprüche sich von doxischen Geltungsansprüchen durch den Grad der in Anspruch genommenen Gewissheit und epistemologische Geltungskriterien sich von doxastischen Geltungskriterien durch den Grad der in Anspruch genommenen Verlässlichkeit unterscheiden. Wichtig ist zu beachten, dass die epistemisch-epistemologische Differenz eine *zusätzliche* Differenz ist, und jedes Sprachspiel, das sie zu seiner Strukturierung benutzt, weiterhin auch doxisch-doxastisch strukturiert *bleibt*¹⁹. Anders formuliert: Alle epistemisch-epistemologischen Sprachspiele sind geltungsverstärkte doxisch-doxastische Sprachspiele, aber nicht alle doxisch-doxastischen Sprachspiele sind geltungsreduzierte epistemisch-epistemologische Sprachspiele. Das liegt unter anderem daran, dass nicht jedes Sprachspiel in gleichem Maße geltungsverstärkt werden kann, da in ihm mit prinzipiellen Unsicherheiten und Unschärfen gearbeitet werden muss²⁰. Diese konstitutive, facettenreiche Unbestimmtheit betrifft vor allem die Sprachspiele, die individuelle wie soziale praktische Orientierungs- und Handlungsfähigkeit unter irreduzibel kontingenten Bedingungen herstellen²¹.

¹⁶ Spinner, H.F. (1997). Differentielle Erkenntnistheorie zur Untersuchung von „Wissen aller Arten, in jeder Menge und Güte“. Hubig, G. (Ed.). *Cognitio humana. Dynamik des Wissens und der Werte*. Berlin: Akademie Verlag, 505-528, hier: 509.

¹⁷ Vgl. Lengersdorf, D., & Wieser, M. (Eds.) (2014). *Schlüsselwerke der Science und Technology Studies*. Wiesbaden, Springer VS. Sandkühler, H.J. (Ed.) (2014). *Wissen: Wissenskulturen und die Kontextualität des Wissens*. Frankfurt a.M., Bern, Wien u.a.: Lang.

¹⁸ Es gibt auch zahlreiche nicht-wissenschaftliche Geltungsverstärker, vor allem aus der religiösen und ästhetischen Kommunikation. Diese gilt es, an anderer Stelle gesondert zu untersuchen.

¹⁹ Dieses Verhältnis bildet den Kern meine Interpretation des Forschungsgebiets „Rhetoriken des Wissens“ / „rhetoric of knowledge“, dessen Programm und Konturen ich Olaf Kramer verdanke.

²⁰ Blumenberg, H. (1981). *Anthropologische Annäherung an die Aktualität der Rhetorik. Wirklichkeiten, in denen wir leben*. Stuttgart: Reclam, 104-136.

²¹ Zenkert, G. (2002). *Praktische Orientierung: Zum Wahrheitsanspruch der Rhetorik*. Figal, G., & Rebmann, F. (Ed.). *Interpretationen der Wahrheit*. Tübingen: Attempto, 258-281.

Um eine rhetoriktheoretische Bestimmung des Begriffs der Doxa zu leisten, werden zwei Umwege in methodischer Absicht unternommen: Der erste führt über Jean-François Lyotards Begriff einer „allgemeinen Agonistik“, der es ermöglicht, zentrale Einsichten sophistischer Wissenskultur für gegenwärtige Probleme und Fragen fruchtbar zu machen. Der zweite führt über Hans Blumenbergs Interpretation von Edmund Husserls Begriff der „Lebenswelt“, der es ermöglicht, die zentrale Modalität der Doxa – „Begründungsunbedürftigkeit“ – genauer zu bestimmen.

2. Sophistische Grundlagen moderner Wissenskultur

2.1 Allgemeine Agonistik und Sophistik

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts lässt sich in vielen Disziplinen eine zunehmende Auseinandersetzung mit dem Begriffsrahmen der Rhetorik beobachten. Auch die Disziplin selbst gewinnt verstärkt eigenständige Konturen und erobert sich einen universitären Status zurück, den sie im Zuge der mit einer Ausdifferenzierung der Wissenschaft verbundenen Universitätsreformen des 19. Jahrhunderts und den damit einhergehenden Veränderungen im europäischen und amerikanischen Hochschulsystem weitgehend eingebüßt hat²². Im Laufe ihres über hundert Jahre währenden „Dornröschenschlafs“ – zumindest was ihre explizite Zuständigkeit für praktische wie theoretische Grundlagenprobleme anbelangt – haben sich eine Vielzahl von Themenfeldern weiterentwickelt, an die sie nun wieder auf Höhe der jeweiligen Beobachtungen anzuschließen hat: allen voran Sozial- und Kognitionspsychologie, Linguistik, Semiotik, Ästhetik, Bild- und Literaturwissenschaft, Medien- und Kommunikationswissenschaft sowie Philosophie. Die vorliegende Untersuchung interessiert sich für die wissens- und erkenntnistheoretischen Facetten der Rhetorik. Wie Probleme des Wissens und der Erkenntnis heute angesetzt werden, ist in einem gewissen Sinne Effekte und Folgen der Entwicklungen, die seinerzeit zu ihrem Ausschluss aus dem universitären Kanon führten: der Umstellung von „Bildung“ auf „Forschung“. Die trotz wirkmächtiger Modernisierungsschübe immer noch an antiker Vorbildlichkeit orientierten „Wissenskulturen“²³ des 17. und 18. Jahrhundert haben sich am Leitfaden eines erfolgreich institutionalisierten „Forschungsimperativs“ in komplexe und leistungsfähige „Wissensökonomien“ mit generalisierter „Neuheitspräferenz“ transformiert²⁴. Einen wesentlichen

²² Stichweh, R. (2013). *Wissenschaft, Universität, Professionen. Soziologische Analysen*. Neuauf. Bielefeld: transcript. Für eine konzise Zusammenfassung der verschiedenen Umbrüche in dieser Epoche vgl. Stichweh, R. (2021). *Disziplinarität, Interdisziplinarität, Transdisziplinarität — Strukturwandel des Wissenschaftssystems (1750-2020)*. Schmohl, T., & Philipp, T. (Eds.) *Handbuch Transdisziplinäre Didaktik*. Bielefeld: transcript Verlag, 433-448.

²³ Vgl. Sandkühler (2014).

²⁴ Stichweh (2021), 435.

Anteil daran hat eine seit dem 17. Jahrhundert zunehmend auf „auf Dauer gestellten Erfindungskunst“²⁵ und das Umstellen von Holz als primärem Rohstoff der Energiegewinnung hin zu Kohle im 18. Jahrhundert, zu Öl an der Schwelle zum 20. Jahrhundert und zu Erdgas in der Mitte des 20. Jahrhunderts²⁶. „Wissen“, so der Schweizer Soziologie Alexander Bogner, wird dabei „zur zentralen Triebfeder der technologischen Innovation“ und des „wirtschaftlichen Wachstums“, kurz: „zur zentralen Ressource spätmoderner Gesellschaften“²⁷. Diese Diagnose kann und muss kontrovers diskutiert werden, und doch ist in ihr etwas Wesentliches gesehen: Wissen, vor allem wissenschaftliches Wissen, ist durch die Transformationen der Wissensordnung zwischen dem 17. und 20. Jahrhundert für zahlreiche Bereiche auf historisch beispiellose Weise zu einer „prinzipiellen Produktivkraft“²⁸ geworden.

Dieser Verschiebung der wissenskulturellen Dynamik in Richtung einer „unaufhörlichen Proliferation neuer wissenschaftlicher Disziplinen und Subdisziplinen“²⁹ sowie struktureller Kopplungen mit anderen Systemen (Ökonomie, Medizin, Administration) verhilft Paul Valéry in seiner 1932 erschienenen Erzählungen *Die fixe Idee* auf instruktive Weise zum Ausdruck. Ein von „bohrenden Gedanken“ heimgesuchter Schriftsteller, der an einer Küste entlangschlendert, trifft auf einen Arzt, der zwischen zwei Felsen fischt und malt. Die beiden verstricken sich in ein ausuferndes Gespräch, in dem auch mehrmals die die Verflechtung von epistemologischen, individual- und sozialpsychologischen Aspekten zur Sprache kommt. An einer Stelle erklärt der Schriftsteller dem Arzt, dass er von einer nervösen Unruhe, einer unablässigen Hyperreflexivität angetrieben wird, die ihn dazu zwingt, geistig „ununterbrochen tätig [zu] sein“. Aus dieser Selbstbeobachtung konstruiert er eine Charakterisierung der wissenskulturellen Gesamtsituation, in der er sich wähnt:

- Jeder Tag treibt, was wir zu wissen glaubten, weiter, unterteilt es oder macht es zunichte... Manchmal frage ich mich, ob diese erstaunliche Vermehrung der Tatsachen und Hypothesen nicht einfach... das wechselseitige Produkt einer zunehmenden Reizung der Geister sei. Sie folgen mir?
- Ist [...] das eine Hypothese?
- Gewiß.
- Sie wollen sagen: je mehr man findet, desto mehr sucht man, und je mehr man sucht, desto mehr wird man finden –?
- So ist es. Mir kommt es manchmal so vor, als sei zwischen Forschen und entdecken eine ähnliche Beziehung entstanden wie zwischen dem Süchtigen und dem Rauschgift, das er nimmt.
- Sehr merkwürdig. Dann wäre die ganze moderne Veränderung der Welt...

²⁵ Sloterdijk, P. (2024). *Der Kontinent ohne Eigenschaften. Lesezeichen im Buch Europa*. Berlin: Suhrkamp, 86.

²⁶ Sloterdijk, P. (2023). *Die Reue des Prometheus. Von der Gabe des Feuers zur globalen Brandstiftung*. Berlin: Suhrkamp.

²⁷ Bogner, A. (2021). *Die Epistemisierung des Politischen. Wie die Macht des Wissens die Demokratie gefährdet*. Stuttgart: Reclam, 9.

²⁸ Lyotard (2019), 31.

²⁹ Stichweh (2021), 439.

- Das Ergebnis davon; und ist übrigens davon ein weiterer Aspekt... Geschwindigkeit, Sinnestäuschungen.– Übermäßige Beleuchtung. Bedürfnis nach Zusammenhanglosigkeit. Beweglichkeit. Lust am Großen und immer Größeren. Automatismus im immer noch ‚Fortschritteneren‘, wie er in der Politik, in der Kunst- und... in den Sitten zutagetritt.
- Und diesen Rausch, diese Vergiftung, spüren Sie in sich?
- Ich spüre deutlich, daß es nichts gibt, was sich in meinem Geist nicht vermehren und verfeinern möchte. Unablässig, ob ich will oder nicht, wird irgendeine Idee, irgendeine Bemerkung, irgendeine Analogie mir zu einem fordernden Gegenüber, – zu einer Art Stachel im Geist...³⁰

Was bedeutet das für die Rhetorik? Sie verliert ihren Status als eigenständig institutionalisiertes Erkenntnisinteresse, *bevor* oder *während* es zu dieser Dynamisierung und Differenzierung der Wissensproduktion gekommen ist, und setzt als eigenständiges Erkenntnisinteresse wieder ein, *nachdem* sie eingetreten ist. Diese Entwicklungen haben grundlegend verändert, wofür sie sich immer schon interessiert hat: die *kommunikative Konstruktion intersubjektiver Plausibilitäten*³¹. In der Entlehnung einer wissenstheoretischen Zuspitzung Helmuth F. Spinners für rhetoriktheoretische Zwecke: Sie interessiert sich für „Wissen aller Arten, in jeder Menge und Güte, Zusammensetzung und Darstellung“³² – und der kommunikativen Wirkungen, die durch die mit ihm jeweils verbundenen Geltungsansprüche erzielt werden und erzielt werden sollen. Mit einer solchen „erstaunlichen Vermehrung der Tatsachen und der Hypothesen“ vermehren sich sowohl Geltungsansprüche als auch Geltungskriterien, die sie begründen können sollen. Lyotard beschreibt die damit verbundene wissenskulturelle Lage in doppelter Hinsicht trefflich als die einer „allgemeinen Agonistik“³³: 1. deskriptiv richtig, weil geltungsbezogene Aushandlungsprozesse, also solche, die sich vor allem auf die Ebene der Geltungskriterien richten, allgegenwärtiges Merkmal moderner Gesellschaften sind³⁴, und 2. für die Rhetorikforschung systematisch anschlussfähig, weil die Relevanz unablässiger, öffentlich ausgetragener Wettkämpfe von Geltungsansprüchen und Geltungskriterien das theoretische wie praktische Epizentrum der sophistischen Wissenskultur bildet³⁵. Joachim Knape pointiert die rhetoriktheoretische Perspektive wie folgt: „Geltungsansprüche sind soziale Dominanzansprüche und werden im Wettbewerb durchgesetzt.“³⁶ Dieser Wettbewerb ist ein Wettbewerb effektiver, wirkungsorientierter Kommunikation, die an *konkreten* Adressatinnen, *konkreten* Situationen und *konkreten*

³⁰ Valéry, P. (1965). Die fixe Idee oder zwei Männer am Meer. Frankfurt a.M. 1965: Suhrkamp, 18.

³¹ Kramer, O. (2020). Die Plausibilisierung möglicher Welten als rhetorischer Akt. *Mülke, M., & Pietsch, M. (Eds.). Pithanologie: Exemplarische Studien zum Überzeugenden*. Berlin, Boston: De Gruyter, 59-72.

³² Spinner (1997), 505.

³³ Lyotard (2019), 46.

³⁴ Vogelmann, F. (2023). *Umkämpfte Wissenschaften – zwischen Idealisierung und Verachtung*. Ditzingen: Reclam.

³⁵ Kraus, M. (2012). The Making of Truth in Debate: The Case of (and a Case for) the Early Sophists. Kock, C., & Villadsen, L. (Eds.). *Rhetorical Citizenship and Public Deliberation*. University Park, USA: Penn State University Press, 28-45, hier: 34f.

³⁶ Knape, J. (2000). Persuasion und Kommunikation. *Kopperschmidt, J. (Ed.). Rhetorische Anthropologie: Studien zum Homo rhetoricus*. München: Fink, 171-181, hier: 177.

Sachproblemen ausgerichtet ist³⁷. Lyotard stellt die Verbindung zur Sophistik selbst her: Die Sophisten, so schreibt er, „behandeln [...] die Sprache wie ein Spiel, ein Spiel mit strengen Regeln“: „[man] kann nicht irgend etwas sagen“; gegenüber der „Argumentation des Gegenspielers“ muss eine „bestimmte Haltung eingenommen werden“. Darin gleiche die Sophistin „dem Wagenlenker, dem Tennisspieler oder dem Schachspieler“³⁸. Eine Bestätigung dieser Beschreibung findet sich bei Manfred Kraus:

This is significant, for sports imply rules and umpires, champions and prizes. The *agōn* of *lógoi* that the Sophists have in mind is thus more than mere altercation; it is a well-regulated competition, supervised by impartial umpires – a formal debate in the full sense of the word. This obsession with the agonistic principle is not surprising, since the formal confrontation of two opposite speeches had been a standard feature of Greek poetry and prose from Homer to tragedy, comedy, and the historians. [...] For instance, nobody was allowed to digress from the point at issue, or to speak twice on the same point.³⁹

Maßgeblich für die „competitive art“ (*agōnistikē*) ist dabei, wer sich unter Einhaltung der Regeln kommunikativ durchsetzt. Das für die Sophistik zentrale Kriterium für persuasiven Erfolg nennt Lyotard das „Kriterium des letzten Wortes“. Die ihm entsprechenden Leitfragen lauten: „Komme ich diesem letzten Wort näher oder nicht? Führt das, was ich sage, uns näher zum Ziel?“⁴⁰ Dieses Kriterium ist *irreduzibel kontingent* – dem *prima facie* schwächeren Geltungsanspruch kann zur Geltung verholfen werden, wodurch er das „letzte Wort“ hat – und *irreduzibel kairologisch* – man muss „den richtigen Augenblick nutzen, um einzugreifen, um zu entgegnen“⁴¹. Der sophistische Umgang mit Geltungsansprüchen operiert so in einem Feld sozialer Wahrscheinlichkeiten, in dem Geltung immer (auch) abhängig ist von der Zustimmung durch andere⁴². Maßgeblich ist dabei „the fundamental idea of the negotiation and establishment of socially relevant truth in open public debate“⁴³. Dementsprechend werden kommunikative Interventionen in unterschiedlichen Diskurs-Genres – in der Antike vor allem Rechtsdiskurse, politische Diskurse und epideiktische Diskurse – daraufhin entworfen und gestaltet, sozial anschlussfähige Wirkungen zu erzielen und strategisch damit zu „experimentieren“, *welche* Geltungsansprüche *wie* plausibilisiert werden können⁴⁴. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei den Beziehungen zwischen verschiedenen Graden der

³⁷ Gottschling, M. (2021). Creating a Rhetorical Situation: Kevin Esvelt, Gene Drive and the Call for Open and Responsive Science. Kramer, O., & Gottschling, M. (Eds.). *Recontextualized Knowledge: Rhetoric – Situation – Science Communication*. Berlin, Boston: De Gruyter, 45-68.

³⁸ Lyotard, J.F. (2004). Die Logik, die wir brauchen: Nietzsche und die Sophisten. Alfter: DenkMal-Verlag, 33.

³⁹ Kraus (2012), 35.

⁴⁰ Lyotard (2004), 71.

⁴¹ Lyotard (2004), 33.

⁴² Für grundsätzliche Fragen, die das Verhältnis von Gewalt und Geltung betreffen vgl. Zinsmaier, T. (2014). Zwangloser Zwang? Zum Problem des Verhältnisses von Rhetorik und Gewalt. Kalivoda, G., & Ueding, G. (Eds.). *Wege moderner Rhetorikforschung: klassische Fundamente und interdisziplinäre Entwicklung*. Berlin, Boston: De Gruyter, 587-594.

⁴³ Kraus (2012), 31.

⁴⁴ Lyotard (2004), 31.

Wirksamkeit und verschiedenen Graden der Begründbarkeit zuteil⁴⁵. Hier eine einschlägige Stelle aus Aristoteles' Rhetorik, die derartige Erwägungen hinsichtlich persuasiver „Kräfteverhältnisse“⁴⁶ – durchaus in kritischer Absicht – rekonstruiert:

Aus diesem Topos besteht aber die Kunst des Korax: Wenn jemand nicht einer Anklage entspricht, z.B. ein Schwächling der Anklage der Körperverletzung, so soll er freigesprochen werden, denn es (seine Täterschaft) ist nicht wahrscheinlich. Wenn aber jemand dieser Anklage entspricht, z.B. weil er stark ist, dann muss man erwidern: Es ist doch nicht wahrscheinlich, weil es zu erwarten war, daß es wahrscheinlich scheinen würde.⁴⁷

Diese Stelle kann als exemplarisch für die dreifache Perspektive der Rhetorik auf das Problem der Geltung gelesen werden: 1. Was soll in einer konkreten Angelegenheit gelten? („der Schwache ist der Täter“ oder „der Starke ist der Täter“), 2. Warum soll etwas in einer konkreten Angelegenheit gelten? („weil es wahrscheinlich ist, soll es gelten“ oder „weil es wahrscheinlich scheinen würde, soll es nicht gelten“), und 3. Wie verhält sich das, was in einer konkreten Angelegenheit gelten soll, zu dem, was „allgemein“ gilt? („das Wahrscheinliche soll daran bemessen werden, was als wahrscheinlich scheinen würde“). Das durch diese Fragen abgesteckte Feld ist ein komplexes Feld *anlassbezogener Wahrscheinlichkeiten*, die kommunikativen Akteuren unterstellt werden können. Zentrales Kriterium für das „letzte Wort“ ist hier der Grad der „Zustimmungsfähigkeit“ einer Aussage unter konkreten situativen Bedingungen: „Das Wahrscheinliche im Sinne der Rhetorik ist das, dem zur Zustimmung verholfen werden soll“⁴⁸. Damit transformiert die Rhetorik unzureichende Gründe in kommunikative Anschlussoptionen. Der griechische Begriff für „Wahrscheinlichkeit“ ist *eikós*, „[...] which is usually translated as probability or verisimilitude but is better rendered as plausibility or appropriateness“⁴⁹. Während „probability“ oder „verisimilitude“ eine Tendenz aufweisen, den Begriff *eikós* ontologisch zu interpretieren, legen „plausibility“ und „appropriateness“ den Akzent auf die soziale Dimension des zur Disposition stehenden Begriffs von Wahrscheinlichkeit: „Plausibilität heißt wörtlich übersetzt soviel wie ‚Beifallswürdigkeit‘ (lat. *plausus* = der Beifall). Plausibilität ist auf Publikumszustimmung ausgerichtet, verlangt rhetorische Intervention.“⁵⁰ Zustimmung hat immer eine doppelte Dimension: Zustimmung zum Geltungsanspruch eines konkreten Satzes impliziert (zumindest partiale) Zustimmung zu den

⁴⁵ Gast, W. (2009). Vertretbarkeitsgrade. Ueding, G. (Ed.). *Historisches Wörterbuch der Rhetorik. Band 9 St-Z*. Boston: De Gruyter, 1115-1130.

⁴⁶ Lyotard (2004), 31.

⁴⁷ Aristotle (2007). *On rhetoric: a theory of civic discourse*. Transl. by G.A. Kennedy. 2. ed. New York u.a.: Oxford University Press, 1402.

⁴⁸ van Zantwijk, T. (2009). Wahrscheinlichkeit, Wahrheit. Ueding, G. (Ed.). *Historisches Wörterbuch der Rhetorik. Band 9 St-Z*. Boston: De Gruyter, 1285-1340, hier: 1286.

⁴⁹ Kraus (2012), 38.

⁵⁰ Knape, J. (2020). Das Fernrohr. Evidenz in der Rhetorik mit Blick auf Brechts Galileo. Kramer, O., Lipphardt, C., & Pelzer, M. (Eds.). *Rhetorik und Ästhetik der Evidenz*. Berlin, Boston: De Gruyter, 17-44, hier: 33.

Kriterien, nach denen dieser Geltungsanspruch zustande gekommen ist. Wenn ich dem Satz „Wasser ist H₂O“ zustimme, habe ich (meist) implizit auch den Kriterien zugestimmt, mit denen sein Geltungsanspruch abgesichert ist. In der *Rhetorik an Alexander* von Anaximenes von Lampsakos finden wir einen Absatz, der die zur Disposition stehende „Wahrscheinlichkeit“ als Individuen und Gruppen unterstellbare „soziale Plausibilität“ illustriert:

A probability is a statement supported by examples present in the minds of the audience. [...] because each member of the audience is personally conscious of having corresponding desires about these and similar matters himself. Consequently we must always pay attention in our speeches to the question whether we shall find our hearers possessed of a personal knowledge of the thing we are speaking of, as that is the sort of statement they are most likely to believe.⁵¹

Eine Aussage kann hinsichtlich ihrer Zustimmungsfähigkeit mindestens auf zweifache Weise auf dem Spiel stehen: Die Zustimmung soll ihr (erstmalig oder wieder) erteilt oder entzogen werden. Entscheidend ist, ob es gelingt, die Aussage so zu präsentieren, dass einer der beiden Effekte eintritt. Alle Verfahren der Rhetorik (*technai*) sind „Modi der Umwandlung“⁵² der als Plausibilitäten verstandenen Wahrscheinlichkeiten – solche Umwandlungen unterliegen immer situationsbezogenen Adressatenkalkülen. Die schwächere Sache zur stärkeren Sache zu machen wäre ein sehr berühmter „Modus der Umwandlung“ unterstellbarer Plausibilitäten. Persuasive Kommunikation ist dabei immer an *konkret* unterstellbaren Plausibilitäten orientiert⁵³. Rhetorik ist die Theorie der Praxis dieser konkreten Orientierung. In ihr sind theoretische Probleme und praktische Kompetenzen immer schon in ein wechselseitiges Bedingungsverhältnis eingetreten, ohne das der *Gegenstandsbereich unterstellbarer Plausibilitäten* überhaupt nicht zugänglich wäre. Lyotard bezeichnet Rhetorik als „Technik der Wahrscheinlichkeit“⁵⁴, die in Auseinandersetzung mit genau diesem Gegenstandsbereich ihre Problemansätze und Lösungsstrategien entwickelt hat. Es ist dieser Gegenstandsbereich, so die These der vorliegenden Überlegung, den der Begriff der Doxa in systematischer Absicht zu bezeichnen sucht. Ohne Sätze, die relativ zu anderen Sätzen als nicht weiter begründungsbedürftig gelten, bestünde keine Möglichkeit, überzeugende Plausibilitätsverhältnisse zwischen Sätzen zu erzeugen – dergestalt, dass immer wieder lokal und temporär wirksame „letzte Worte“ erzeugt werden, die kraft ihrer Zustimmungsfähigkeit gemeinsames Handeln trotz irreduzibler Kontingenzen und Widerstände ermöglichen.

⁵¹ Rackham, H. (1937). Aristotle: Problems II. With an English translation by W.S. Hett. *Rhetorica ad Alexandrum*. With an English translation. London: Heinemann, 321.

⁵² Lyotard (2004), 114.

⁵³ Für die Relevanz von Fiktionalisierungsprozessen in solchen wirkungsorientierten „Umwandlungen“ vgl. Kramer (2020).

⁵⁴ Lyotard (2004), 110.

2.2 Sprachspiele zwischen Rechts- und Widerstreit

Lyotard hat seinen Begriff einer allgemeinen Agonistik in Kenntnis von und in Auseinandersetzung mit den wissenskulturellen Grundlagen der Sophistik entworfen. Besonders interessant für die vorliegende Überlegung ist, dass er in seinem berühmt gewordenen Forschungsbericht *Das postmoderne Wissen* diese basale Agonalität des sozial wirksamen Etablierens und Bestreitens von Geltungsansprüchen -kriterien in den wissenskulturellen Bezugsrahmen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts transponiert, der vor allem durch die Ausdifferenzierungen und vielfältigen strukturellen Kopplungen des Wissenschaftssystems geprägt ist⁵⁵. Dieser Bezugsrahmen zeichnet sich durch die exzessive Produktion, Transmission und Rezeption von Wissen⁵⁶ aus, die bei Valéry's Dialog thematisiert wird. Die unablässige „Vermehrung der Tatsachen und der Hypothesen“ und die mit ihnen einhergehenden Geltungsansprüche hat Lyotard zufolge dazu geführt, dass sich eine spezifische Konstellation hinsichtlich des Problems der Geltung eingestellt hat: Zahlreiche heterogene „Sprachspiele“ konkurrieren darum, welche Geltungsansprüche akzeptiert und welche Kriterien zur Evaluation von Geltungsansprüchen *in* und *zwischen* verschiedenen Sprachspielen genutzt werden sollten. Der Begriff der Sprachspiele ermöglicht verschiedene Auflösungsgrade der Typisierung regelgebundener symbolischer Interaktion auf mindestens vier Ebenen:

- a. Auf der Makroebene kann das wissenschaftliche Sprachspiel vom politischen Sprachspiel, vom religiösen Sprachspiel, vom ästhetischen Sprachspiel, vom wirtschaftlichen Sprachspiel oder vom rechtlichen Sprachspiel unterschieden werden.
- b. Auf der „oberen“ Mesoebene können verschiedene wissenschaftliche Sprachspiele, politische Sprachspiele, rechtliche Sprachspiele u.a. unterschieden werden.
- c. Auf der „unteren“ Mesoebene kann innerhalb eines Sprachspiels, beispielsweise innerhalb eines wissenschaftlichen Sprachspiels zwischen verschiedenen Sprachspielen unterschieden werden, aus denen sich dieses Sprachspiel zusammensetzt. So sind wissenschaftliche Sprachspiele auf vielfältige Weise mit rechtlichen Sprachspielen, politischen Sprachspielen und wirtschaftlichen Sprachspielen gekoppelt⁵⁷.
- d. Auf der Mikroebene umfassen die Regeln von Sprachspielen oft viele zulässige und unzulässige Spielzüge, wie Argumentieren, Erkennen, Beschreiben, Erzählen, Fragen, Zeigen, Beweisen, Befehlen usw.

⁵⁵ Böschen, S., & Schulz-Schaeffer, I. (2003). *Wissenschaft in der Wissensgesellschaft*. Wiesbaden: VS Verlag.

⁵⁶ Renn, J. (2022). *Die Evolution des Wissens*. Berlin: Suhrkamp.

⁵⁷ Latour, B. (2016). *Cogitamus*. Berlin: Suhrkamp.

Jedes Sprachspiel muss laut Lyotard mindestens drei formale Bedingungen erfüllen:

1. Feste Regeln sind eine notwendige Bedingung von Sprachspielen. Sprachspiele, die sich aus mehreren Sprachspielen zusammensetzen, haben Regeln für die vorgesehene Interaktion zwischen diesen Sprachspielen.
2. Die Regeln eines Sprachspiels sind nicht einfach dadurch legitimiert, dass es gespielt wird. Stattdessen sind die Regeln der Gegenstand eines „expliziten“ oder „impliziten“ Vertrags zwischen den Spielenden.
3. Aussagen sind als „Spielzüge“ zu betrachten, die nach den jeweiligen Regeln eines Sprachspiels ausgeführt werden.⁵⁸

Um die Konkurrenzsituation der verschiedenen Sprachspiele in ihrer ganzen Tragweite zu ermessen, ist es Lyotard zufolge notwendig, sich zu vergegenwärtigen, dass spätestens seit Mitte des 20. Jahrhunderts keine „großen Erzählungen“ mehr zur Verfügung stehen, die zuverlässig und allgemeinverbindlich rechtfertigen, was „gilt“ respektive „gelten solle“. Im 19. und 20. Jahrhundert haben moderne Gesellschaften die Geltungsansprüche und Geltungskriterien speziell des wissenschaftlichen Wissens noch durch den Verweis auf seine Rolle bei der „Emanzipation des Menschen“ – durch ein *emanzipatorisches Legitimationsmodell* – oder durch den Verweis auf seine Rolle in der „(Selbst-)Entfaltung des spekulativen Geistes“ – durch ein *spekulatives Legitimationsmodell* – begründet⁵⁹. Auf dieser Grundlage konnten wissenschaftliche Geltungsansprüche als prinzipiell begründbar hinsichtlich ihres Profils, ihrer Funktionen und ihrer Zwecke gesetzt werden. Die Legitimationsmodelle vermochten effektiv abzublenden, dass die hier zum Einsatz kommenden Geltungskriterien wie alle Geltungskriterien irreduzibel kontingent waren, wenn auch auf epistemologisch beispiellos belastbare und auf ontologisch beispiellos verwertbare Weise⁶⁰. Die mit diesen Legitimationsmodellen verbundenen „Metaerzählungen“, wie Lyotard sie nennt, haben so deutlich Plausibilität und damit an Legitimierungspotential eingebüßt⁶¹. So sei eine Wissensordnung basaler und vielgestaltiger Legitimitätsdefizite entstanden. Die Konsequenz sind eine radikale Vervielfältigung von „Metadiskursen“ oder „Metasprachspielen“, die als auf Dauer gestellte Aushandlungen der Regeln, die gelten sollen, in Sprachspiele integriert werden. Die Kriterien der „Wirksamkeit“ oder des „Konsens“ können ihm zufolge diese Konsequenz der Erosion der

⁵⁸ Lyotard (2019), 45.

⁵⁹ Lyotard (2019), 87ff.

⁶⁰ Robert Musil spricht in einer nach wie vor noch nicht zu Ende gedachten Formulierung von einem „unverdienten Entgegenkommen der Natur in bestimmten Fällen“, und weiter: „das in allen Fällen zu verlangen dann freilich eine menschliche Taktlosigkeit“ sei. Musil, R. (1984). Skizze einer Erkenntnis des Dichters. *Gabrisch, A. (Ed.) Essays, Reden, Kritiken*. Berlin: Verlag Volk und Welt, 127-135, hier: 128.

⁶¹ Lyotard (2019), 99ff.

„Metaerzählungen“ nicht ausgleichen: Wirksamkeit „taugt nicht“, um Geltungsansprüche auf „Wahrheit“ und „Richtigkeit“ zu überprüfen, und Konsens „tut der Heterogenität der Sprachspiele Gewalt an“⁶².

Eine maßgebliche Rolle für die Konturen einer allgemeinen Agonistik spielt der Gödelsche Unvollständigkeitssatz⁶³, in dem dieser darlegt, dass in jedem formalen mathematischen System immer wahre, aber unbeweisbare Sätze vorkommen. Lyotard interpretiert diesen Beweis so, dass er nicht nur eine mathematische Bedrohung darstellt, sondern eine Bedrohung für jedes auf „Einheit“ ausgerichtete Denken. Unsere Auseinandersetzung mit der Realität und den Bedingungen ihrer Zugänglichkeit ist nicht auf *ein* Register von Regeln reduzierbar, da diese Regeln sonst widersprüchlich sein müssten. Auf dieser Grundlage postuliert Lyotard die *Legitimationsbedürftigkeit aller Sprachspiele* in Auseinandersetzung mit Regeln, die nicht ihre eigenen sind: „Es gibt letztlich keine vollständigen, widerspruchsfreien konsistenten Systeme, weil diese immer wieder in einer inkonsistenten Alltagssprache verankert werden müssen.“⁶⁴ Daraus leitet er „eine entscheidende Verschiebung der Idee der Vernunft“ ab: „Das Prinzip einer universellen Metasprache (*métalangage universel*) ist durch das der Pluralität formaler und axiomatischer Systeme ersetzt.“⁶⁵ Keine „Einheit“ der Vernunft, keine „Einheit“ der Sprache: Stattdessen ereignen sich am Leitfaden von sprachspielrelativen Regeln unablässig der Vollzug und die Verschiebung ebensolcher Regeln im konkreten Ausführen von Spielzügen. Ein Sprachspiel lässt verschiedene Typen von Spielzügen zu: Während im politischen Sprachspiel die Erzeugung von narrativer Evidenz und von argumentativer Evidenz gleichermaßen regelkonform sein kann, ist im wissenschaftlichen Sprachspiel die Erzeugung von narrativer Evidenz meist unzulässig⁶⁶. Im Fall des politischen Sprachspiels unterliegt der Geltungsanspruch, der sowohl von einem narrativen als auch von einem argumentativen Geltungskriterium gestützt werden kann, in letzter Instanz den allgemeinsten Geltungskriterien, den das politische Sprachspiel unterliegt: Ist ein vertretener Geltungsanspruch und die mit ihm verbundenen Geltungskriterien „zustimmungsfähig“ im Sinne der „Wählbarkeit“ durch Wahlberechtigte. Sprachspiele sind als, einfach gesagt, „Regelsysteme“ für die Produktion plausibler Sätze im Rahmen zulässiger Spielzüge. Einen Teil dieser Regeln stellen immer auch „Regeln zur Verkettung ungleichartiger Sätze“ dar, da, wie bereits betont, in einzelnen Sprachspielen viele Satztypen relevant werden, „mit denen Ziele erreicht werden können:

⁶² Lyotard (2019), 26. Für eine weiterführende Diskussion nach wie vor wertvoll Frank, M. (1989). Grenzen der Verständigung: ein Geistesgespräch zwischen Lyotard und Habermas. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

⁶³ Lyotard (2019), 108ff.

⁶⁴ Reese-Schäfer, W. (2022). Jean-François Lyotard zur Einführung. 4. Aufl. Hamburg: Junius, 36.

⁶⁵ Lyotard (2019), 111.

⁶⁶ Kramer, O. (2020). Narrative Evidenz. Kramer, O., Lipphardt, C., & Pelzer, M. (Eds.). *Rhetorik und Ästhetik der Evidenz*. Berlin, Boston: De Gruyter, 83-89.

Wissen, Lehren, Rechthaben, Verführen, Rechtfertigen, Bewerten, Erschüttern, Kontrollieren ...⁶⁷. Die Grundfrage der sich daraus ergebenden allgemeinen Agonistik von Geltungsansprüchen betrifft sowohl konkrete Geltungsansprüche als auch die Kriterien ihrer Begründbarkeit: „Wer entscheidet, was Wissen ist, und wer weiß, was es zu entscheiden gilt?“⁶⁸ An dieser Stelle sei an das „Kriterium des letzten Wortes“ erinnert: Es ermöglicht eine irreduzible lokale und temporale Antwort auf diese zwei Fragen, dergestalt, dass intersubjektive Kooperation in Orientierung und Handeln ohne Gewalt- und Zwangsmaßnahmen möglich wird.

In seinem von ihm als Hauptwerk bezeichneten Buch *Der Widerstreit* unterscheidet Lyotard zwischen „Rechtsstreit“ und „Widerstreit“. Diese Unterscheidung ist äußerst instruktiv, um den Bereich der Doxa als Feld unterstellbarer Plausibilitäten rhetoriktheoretisch zu präzisieren. Während ein „Rechtsstreit“ [*litige*] einen Konfliktfall innerhalb eines Sprachspiels bezeichnet, bei dem potentiell eine Regel zur Verfügung steht, um ihn zu schlichten, bezeichnet ein „Widerstreit“ [*différend*] einen Konfliktfall zwischen zwei Sprachspielen, „der nicht angemessen entschieden werden kann, da eine [...] anwendbare Urteilsregel fehlt“⁶⁹. Es handelt sich dabei nicht um solche Fälle, in denen Regeln vorliegen, wie ein Sprachspiel seine immanente Architektonik aus Sprachspielen und Spielzügen letztlich auszurichten sucht, sondern um Fälle, in denen unvereinbare und Geltungskriterien in normativ nicht verbindlich regulierte Konkurrenz zueinander geraten. Zuerst eine Erläuterung von Lyotard und dann ein Beispiel. Er schreibt:

Ein Satz ‚geschieht‘. Wie läßt er sich weiter verketteten? Mit ihrer Regel liefert eine Diskursart einen Komplex möglicher Sätze, und jeder von ihnen gehört einen Satz-Regelsystem an. Eine andere Diskursart aber liefert einen Komplex anderer möglicher Sätze. Aufgrund ihrer Ungleichartigkeit besteht ein Widerstreit zwischen diesen Komplexen (oder zwischen den Diskursarten, von denen sie ins Spiel gebracht werden).⁷⁰

Zu einem Widerstreit in diesem Sinne kommt es also, weil es kein „Satz-Regelsystem“ – also kein Sprachspiel oder keine Diskursart – gibt, die eine „universale schlichtende Autorität besäße [...]“⁷¹. Konflikte dieser Art sind allgegenwärtig. Ein prominentes Beispiel aus den öffentlichen Arenen Deutschlands sind die Debatten, die während der Corona-Pandemie um Schulschließungen geführt wurden. Im Sprachspiel „Epidemiologie“ wurden gut begründete Sätze zu möglichen Auswirkungen von Schulschließungen auf Infektionsdynamiken produziert, im Sprachspiel

⁶⁷ Lyotard, J.F. (1989). *Der Widerstreit*. München: Fink 1989, 10.

⁶⁸ Lyotard (2019), 41.

⁶⁹ Lyotard (1989), 9.

⁷⁰ Lyotard (1989), 10f. Lyotard spricht in diesem Buch von „Diskursarten“ statt von „Sprachspielen“, was für den vorliegenden Gedankengang aber nicht ausschlaggebend ist.

⁷¹ Lyotard (1989), 11.

„Entwicklungspsychologie“ wurden gut begründete Sätze zu möglichen Auswirkungen von Schulschließungen auf die psychische Gesundheit von schulpflichtigen Kindern produziert. In der öffentlichen Meinungsbildung entstand der Eindruck, das Sprachspiel „Epidemiologie“ befürworte Schulschließungen und das Sprachspiel „Entwicklungspsychologie“ lehne sie ab, als gäbe es eine „Urteilsregel“, die besagt, dass beide Sprachspiele Sätze über Schulschließungen produzieren. Der zuständige Minister Karl Lauterbach verstärkte diesen Eindruck, indem er nach der Pandemie sagte, dass die Politik bezüglich der Schulschließungen auf „die“ Wissenschaft gehört habe⁷². Keines der Sprachspiele verfügt über Regeln, die es erlauben würden, hinreichend begründete Sätze darüber zu produzieren, ob Schulen geschlossen werden sollten. Beide verfügen lediglich über Regeln, die es erlauben, hinreichend begründete Sätze über die möglichen Auswirkungen von Schulschließungen auf verschiedene Gegenstandsbereiche zu produzieren. Dieser Fall kann als paradigmatisch gelten für Fälle, in denen eine „Urteilsregel“ fehlt, der man hätte folgen können, um die Sätze aus diesen beiden Sprachspielen miteinander zu verketteten. Die Berichterstattung liefert reichhaltiges Material, um potentielle Konflikte und Missverständnisse nachzuzeichnen, die gerade durch die Abwesenheit einer solchen Regel entstanden sind. Zur Disposition stand die mögliche Verkettung der Sätze nicht nur von zwei, sondern von drei heterogenen Sprachspielen: des epidemiologischen, des entwicklungspsychologischen und des politischen Sprachspiels. Letzteres produziert zustimmungsfähige Sätze zur Herbeiführung verbindlicher Entscheidungen. Weder Epidemiologie noch Entwicklungspsychologie produzieren Sätze zur Herbeiführung verbindlicher Entscheidungen. Das Problem lautet also: Was kann in der Interaktion *zwischen* Sprachspielen gelten, wenn nichts gelten kann, was *innerhalb* von Sprachspielen als geltend vorausgesetzt wird? Während also Rechtsstreite prinzipiell innerhalb eines Sprachspiels entscheidbar sind – entsprechen die Sätze den Regeln eines jeweiligen Sprachspiels (nochmal: das umfasst auch etwaige Regeln zur Verkettung von Sprachspielen nach Maßgabe eines Sprachspiels) –, sind es Widerstreite nicht: „Jeder angeblich übergeordnete Diskurs oder Metadiskurs wäre auch nur ein Diskurs neben anderen. In und nach welchem Diskurs sollte sich entscheiden lassen, dass der eine dem anderen überzuordnen wäre?“⁷³ Man denke an den Dialog zwischen dem Philosophen und dem Laien aus der Einleitung.

2.3 Wahrscheinlichkeit als unterstellbare Plausibilität

⁷² https://www.tagesschau.de/inland/lauterbach-corona-pandemie-101.html?utm_source=chatgpt.com. (zuletzt aufgerufen am 26. Februar 2025).

⁷³ Reese-Schäfer (2022), 62.

Um an die methodische Hypothese zu erinnern, die mit dem Umweg über Lyotard verbunden ist: Sein Begriff einer allgemeinen Agonistik und der Problemansatz der Unterscheidung zwischen Konflikten innerhalb von Sprachspielen und Konflikten zwischen Sprachspielen bieten eine exzellente Ausgangslage, um die rhetorischen Funktionen der Doxa näher zu bestimmen. Innerhalb einzelner Sprachspiele gibt es die Möglichkeit, explizite und implizite Verträge hinsichtlich der „normativen Geltungsbasis“⁷⁴ dieses Sprachspiels zu vereinbaren. Je expliziter die Vereinbarungen, je systematischer die Begründung der Vereinbarungen, desto mehr können doxisch-doxastische Differenzen als epistemisch-epistemologische Differenzen wirksam werden – allerdings ohne darin aufzugehen. Wie oben bereits erwähnt, sind Sätze, die in einem Sprachspiel mit erfolgreich etablierter epistemisch-epistemologischer Differenz produziert werden, (in vielen Kontexten) mit einem besonderen Vertrauensvorschuss hinsichtlich ihres epistemischen Geltungsanspruchs – „Ich behaupte, dass p wegen q“ und ihrer epistemologischen Geltungskriterien – „Ich behaupte, dass die Relation zwischen p und q im Rahmen spezifischer methodischer Gesichtspunkte ausweisbar ist“ – ausgestattet. Für den wissenschaftlichen Bereich ließe sich beispielsweise sagen, dass die Sprachspiele „Erkenntnistheorie“, „Quantenchromodynamik“ oder „Pedologie“ zwar eine äußerst unterschiedliche normative Geltungsbasis haben, aber mit jeweils sehr hoher und ausdifferenzierter normativer Verbindlichkeit. Alle Teilnehmenden müssen einwilligen und die spezifischen methodischen Voraussetzungen hinreichend einüben. Das braucht in der Regel Jahre und Jahrzehnte, was darauf schließen lässt, wie viel Aufwand es ist, doxisch-doxastische Differenzen epistemisch-epistemologisch zu überformen. In allen drei Sprachspielen wird die Anzahl möglicher Spielzüge systematisch und methodisch kontrolliert hinsichtlich unterschiedlicher Voraus- und Zielsetzungen – erkenntnistheoretischen, quantenchromodynamischen oder pedologischen – eingeschränkt. So entstehen Sätze, deren Geltungsansprüche – die epistemische Seite der Differenz – als besonders⁷⁵ sicher begründbar und deren Geltungskriterien – die epistemologische Seite der Differenz – als besonders verlässlich begründend markiert werden. Mithilfe dieser Geltungskriterien können unzulässige Spielzüge relativ effektiv identifiziert und ausgeschlossen werden, auch wenn solche Identifikations- und Exklusionsprozesse *de facto* einen sehr hohen und gründlichen Organisationsaufwand bedeuten. Dieser ist unvermeidlich, wenn „disciplinary communities“ erfolgreich Sprachspiele unterhalten wollen, die trotz ihrer vielfältigen und nie aufkündbaren

⁷⁴ Kopperschmidt, J. (2018). Wir sind nicht auf der Welt, um zu schweigen: Eine Einleitung in die Rhetorik. Berlin, Boston: De Gruyter, 221.

⁷⁵ Dieses „besonders“ muss immer in konkreten Fällen und relativ zu vorausgesetzten Maßstäben und Zielen bestimmt werden. Man denke hier an das epistemische Angemessenheitspostulat von Aristoteles in der nikomachischen Ethik, demzufolge „in jedem einzelnen Gebiet nur so viel Präzision [verlangt werden kann], als es die Natur des Gegenstandes zulässt“. Aristotle (2019). *Nicomachean ethics*. Transl. by Terence Irwin. Third ed. Indianapolis, Cambridge: Hackett Publishing Company, 1094b23-25.

Beziehungen zu nicht-wissenschaftlichen Sprachspielen besonders gut begründbare Sätze produzieren können. Die Geltungsansprüche, die unter konsequenter (Mit-)Beachtung epistemisch-epistemologischer Differenzen zustande kommen, weisen eine facettenreiche und erstaunliche Informativität für manche Fragen der gemeinsamen Orientierung und des gemeinsamen Handelns auf⁷⁶. Die Informativität, die beispielsweise die moderne Medizin hinsichtlich gemeinsamer Orientierungs- und Handlungsoptionen aufweist, ist außergewöhnlich hoch. Was bei einem grauen Star im besten Fall zu tun ist, ist eine relativ eindeutig und sozial verfügbare Orientierungs- und Handlungsoption, die einer solchen (Mit-)Beachtung der epistemisch-epistemologischen Differenz in den „disciplinary communities“ der Medizinwissenschaft geschuldet ist. Selbstverständlich sind auch solche „geltungsverstärkten“ Geltungskriterien für Problematisierungen offen, immer wieder kommt es zu weitreichenden Verschiebungen durch seit Kuhn so genannte „Paradigmenwechsel“⁷⁷. Die von ihm skizzierte Dynamik betrifft nicht nur wissenschaftliche Sprachspiele: So haben sich beispielsweise die Geltungskriterien des Sprachspiels „Liebe“ ebenfalls weitreichend verschoben⁷⁸. Das Feld unterstellbarer Plausibilitäten, das mit dem Begriff Doxa adressiert wird, entspricht nun gerade nicht dem jeweiligen Wahrscheinlichkeitsfeld eines Sprachspiels. Zwar lässt es der Begriff durchaus zu, so zu sprechen, als ob die sprachspielabhängigen Geltungskriterien lokale doxastische Kriterien – *Endoxai* – seien. Das bedeutet dann: Dasjenige, das Einverständnis stiftet bezüglich der Regeln, mit denen die in einem Sprachspiel zulässigen Sätze produziert werden können – das ist der Bereich der Doxa. Allerdings verfehlt ein solcher Problemansatz leicht, was mit der Doxa eigentlich zur Disposition steht: diejenigen Plausibilitäten, die auch in Konstellationen des Widerstreits unterstellt werden können, um effektive Anschlusskommunikation in Abwesenheit einer „Urteilsregel“ zu ermöglichen. Das wirft eine Reihe von Fragen auf: Was kann Akteuren heterogener Sprachspiele im Falle eines Widerstreits eigentlich an Geltungskriterien „diesseits“ oder „unterhalb“ der widerstreitenden Sprachspiele unterstellt werden? Wie sind sie ermittelbar? Inwiefern fungieren sie als Kriterien, um zunächst inkompatiblen Sprachspiele aufeinander zu beziehen?

Der Widerstreit eignet sich als Kontrastmittel für die Beobachtung des Doxastischen deshalb so gut, weil in ihm gerade nicht die Geltung einzelner Sätze, sondern die Kriterien auffällig werden, nach denen bestimmt werden kann, auf welche Weise das Problem in der Geltung sich in einem konkreten Fall überhaupt meldet. „Echte“ Geltungsprobleme sind nicht „vorabwickelbar“.

⁷⁶ Für Orientierungsaspekte in persuasionstheoretischer Perspektive vgl. *Knappe, J. (2008) Rhetorik der Künste. Fix, U., Gardt, A., & Knappe, J. (Eds.) Rhetorik und Stilistik / Rhetoric and Stylistics. Halbband 1.* Berlin, New York: De Gruyter Mouton, 2008, 894-927, hier: 919-924.

⁷⁷ Kuhn, T.S. (2012). *The structure of scientific revolutions*. 4th ed. Chicago, London: The University of Chicago Press. Für Kritik vgl. Renn (2020), 118ff.

⁷⁸ Luhmann, N. (1998). *Love as passion: the codification of intimacy*. Stanford: Stanford Univ. Press.

Doxastisch in allgemeinstem Sinne sind diejenigen Geltungskriterien, die es erlauben, kommunikative Kooperation fortzusetzen, auch wenn die Geltungskriterien einzelner Sprachspiele dafür nicht in Anspruch genommen werden können. Um auf das Beispiel von oben Bezug zu nehmen: Diejenigen hinreichend „unstrittigen“ Kriterien, die gefunden werden müssen, um festzustellen, welche Sätze des Sprachspiels „Epidemiologie“ und welche des Sprachspiels „Entwicklungspsychologie“ welche Geltung hinsichtlich der Produktion zustimmungsfähiger Sätze zur Herbeiführung einer Entscheidung über Schulschließungen im politischen Sprachspiel in Anspruch nehmen könnten (deskriptive Dimension des Doxastischen) und/oder nehmen sollten (normative Dimension des Doxastischen). Das wären relevanten Doxai dieses konkreten Widerstreits. So verstehe ich Amossys Behauptung, dass nicht wichtig ist, was sie „an sich“ sind, sondern *was* sie in einem konkreten kommunikativen Zusammenhang *wie* „tun“. Hier „tun“ sie das: Mögliche Anschlussoperationen zwischen heterogenen Sprachspielen erzeugen. Anders formuliert: Sätze heterogener Sprachspiele so zu verketteten, dass ein Mehrwert entsteht bezüglich eines Gegenstandsbereichs, der *zwischen* und nicht *in* den Sprachspielen liegt. Die Geltungskriterien der Legitimation von Geltungsansprüchen, die hierbei zum Tragen kommen, sind notwendig Kriterien, die es gestatten, Anschlüsse zwischen Sätzen zu finden, die unterschiedlich gelagerten normativen Verbindlichkeiten unterliegen. Solche meist impliziten Geltungsmustern bilden den „doxastischen Kontext“⁷⁹ eines Widerstreits. Er enthält zwar auch doxische Geltungsansprüche, also konkrete Meinungen, aber vor allem ein Reservoir an nicht-problematisierten Geltungskriterien⁸⁰, auf deren Grundlage „problematischer“ Geltungsansprüche konstruiert und/oder angefochten werden können. Wir erinnern uns an Niklas Luhmanns berühmtes Diktum „Alle Kommunikation ist unwahrscheinlich“⁸¹: Die Doxa ist die Antwort auf die Frage, weshalb sie dennoch so oft gelingt. Nochmal: Das hängt nicht an geteilten „Meinungen“ und „Überzeugungen“, sondern an geteilten Kriterien zur Herstellung ebensolcher. Josef Kopperschmidt pointiert die Notwendigkeit der Funktion der Doxa als instabiles und dynamische Feld minimaler, aber hinreichender Plausibilitätpotentiale in ihrer Relevanz für die Rhetorik in aller wünschenswerten Deutlichkeit: „Denn [...] überzeugungskräftiges Einlösen problematisierter Geltungsansprüche gelingt operativ nur durch gelingendes Anschließen an unproblematisierte bzw. unstrittige Plausibilitätpotentiale.“⁸²

Doxai sind also Wahrscheinlichkeiten, die ich anderen unterstellen kann und die andere mir unterstellen können müssen, um das ständige Risiko des Zusammenbruchs von nicht normativ

⁷⁹ Zenkert (2002), 269.

⁸⁰ Kopperschmidt (2018), 280.

⁸¹ Luhmann, N. (1995). Social Systems. Stanford: Stanford University Press, 103ff.

⁸² Kopperschmidt (2018), 264.

verbindlich vorabgewickelter Kommunikation zu reduzieren. Ohne sie würde jeder Widerstreit die Kommunikation beenden. Doxai halten sie auf Anschlussoperativität ausgerichtet. Die entscheidende Differenz besteht dabei zwischen der zustimmungsfähigen Plausibilität von Geltungskriterien, die Sätze innerhalb von Sprachspielen verketteten, und der zustimmungsfähigen Plausibilität von Geltungskriterien, die Sätze zwischen Sprachspielen verketteten. Anders formuliert: Diese Differenz besteht zwischen sprachspielabhängigen und sprachspielunabhängigen sozialen Wahrscheinlichkeiten. Nochmal anders formuliert: Die Differenz, *ob* einem Satz zugestimmt wird, weil er Teil eines Sprachspiels ist, oder ob einem Satz zugestimmt wird, obwohl er nicht Teil eines Sprachspiels ist. Nehmen wir nochmal den Satz „Ich glaube, dass der Kandidat der konservativen Partei die nächste Bundestagswahl in Deutschland gewinnt“. Doxisch an diesem Satz ist die situations- und adressatenbezogen unterstellbare Zustimmungswahrscheinlichkeit zu seinem konkreten prognostischen Inhalt, doxastisch an diesem Satz ist die unterstellbare Zustimmungswahrscheinlichkeit zu dem Kriterium, aktuelle Umfragen als Grundlage der Meinungsbildung zu nutzen. Der Grad der Gewissheit, der mit diesem Satz (in der Regel) verknüpft wird, ist doxisch, nicht epistemisch; der Grad der Verbindlichkeit, der mit den Kriterien der Rechtfertigung dieses Satzes verknüpft ist, ist doxastisch, nicht epistemologisch. Ein weiterer Gedanke im Anschluss an dieses Beispiel kann verdeutlichen, dass das Feld doxischer Wahrscheinlichkeiten nicht mit dem Feld doxastischer Wahrscheinlichkeiten koinzidiert, und sich die Doxa entlang einer doxisch-doxastischen Differenz gliedert: So ist es durchaus möglich, dem Satz zuzustimmen, aber das Kriterium aktueller Umfrage für absolut untauglich halten, um seinen Geltungsanspruch zu legitimieren. Demzufolge liegt Christian Bermes richtig, wenn er schreibt, dass es ein „Mythos“ sei zu denken, dass man sich „jenseits der Doxa eine Meinung bilden“ könne⁸³. Diese Perspektive ist richtig angesetzt: Der Begriff der Doxa bezeichnet in erster Linie die *unterstellbaren normativen Kriterien der Meinungsbildung*, nicht die gebildeten Meinungen. Doxastische Plausibilitätpotentiale sind dabei nie „neutral“: Als endoxastische Plausibilitätpotentiale umfassen sie Anschlusspotentiale, um Sätze verschiedener Sprachspiele zu verketteten; als adoxastische Plausibilitätpotentiale umfassen sie Abbruchpotentiale, die die Verkettung von Sätzen verschiedener Sprachspiele verunmöglicht. In einer treffenden Metapher bezeichnet Lyotard solche Potentiale als „Filter auf die Kräfte des Diskurses“, die Richtung Anschluss oder Richtung Abbruch „filtern“⁸⁴. Um auch hier ein Beispiel heranzuziehen: Person A äußert den Satz „Ich glaube, dass bei der nächsten Bundestagswahl der Kandidat der grünen Partei gewinnen wird“ aufgrund einer Meinungsumfrage. Person B äußert den Satz „Ich glaube, dass bei der nächsten Bundestagswahl der Kandidat der konservativen Partei gewinnen wird“ aufgrund eines Besuchs bei einer

⁸³ Bermes (2022), 117.

⁸⁴ Lyotard (2019), 48.

Hellseherin. Bei der Produktion der Sätze sind inkompatible Geltungskriterien verwendet worden. Angenommen, die beiden Personen geraten in ein Streitgespräch, gibt es mindestens zwei Szenarien: 1. Sie einigen sich darauf, sich nicht einigen zu können, da sie keine gemeinsamen Geltungskriterien finden. 2. Sie finden gemeinsame Geltungskriterien, die für beide zu gelten scheinen. Das könnte in dem Fall ein Satz sein wie „Alle Sätze, die mit Hinblick auf den Ausgang von Wahlen geäußert werden, sind vor allem Verfahren zum Umgang mit deren ungewissem Ausgang“. Dieser Satz liefert ein *endoxastisches Geltungskriterium*, das es ermöglicht, die zwei Sätze zu verketten: Als jeweils unterschiedlich gelagerte Weisen, mit der Ungewissheit des Ausgangs von Wahlen umzugehen. Das besagt: Der Geltungsanspruch der Sätze kommt zustande durch das teilbare Geltungskriterium, dass prognostische Sätze einen gerechtfertigten Geltungsanspruch darauf erheben können, Verfahren zum Umgang mit ebendieser Ungewissheit zu sein. Auch wenn die Sätze damit ihren ursprünglichen Geltungsanspruch einbüßen, hinreichend sichere prognostische Sätze sein zu wollen, weil sie nun „nur noch“ einen Geltungsanspruch darauf erheben, Varianten von Kontingenzbewältigung zu sein: Sie sind jetzt verkettbar. Produktionstheoretisch reformuliert: Person A kann Person B unterstellen, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Anwendung dieses Geltungskriteriums zustimmungsfähig ist, wodurch kommunikative Anschlussoperationen ermöglicht und der Abbruch der Kommunikation verhindert werden kann. Die so verstandene Wahrscheinlichkeit als jeweils konkret unterstellbaren Plausibilitäten bietet ein Reservoir an hinreichend unproblematischen Geltungen, die unter Umständen die Bedingungen bereitstellen, Sätze heterogener Sprachspiele zu verketten. Bengtson ist dementsprechend beizupflichten, wenn er schreibt, dass der Begriff der Doxa vor allem folgende Frage aufwirft: „How are we negotiating, establishing, re-figuring and evaluating the starting points of argumentation [and persuasion, F.E.] in the public sphere?“⁸⁵ Jetzt, da die Funktionalität der Doxa in der Auseinandersetzung mit Lyotard bestimmtere Konturen angenommen hat, muss ihr Status noch genauer beleuchtet werden: Wie ist ihre Modalität der Begründungsunbedürftigkeit näher zu fassen? Wie kann ihr im Rahmen einer systematischen Rhetoriktheorie Rechnung getragen werden? Im nächsten Abschnitt ist zu zeigen, dass Blumenbergs Interpretation von Husserls Begriff der Lebenswelt die Möglichkeit bietet, hier rhetorikrelevante Klärungen zu leisten.

3. Rhetorik als „Technik der Wahrscheinlichkeit“

3.1 Doxastische Begründungsunbedürftigkeit

⁸⁵ Bengtson (2024), 209.

Doxai werden also vor allem in Konflikten inkompatibler, sprachspielspezifischer Geltungskriterien sichtbar. Alford formuliert treffend, dass sie einer „logic of connectivity“⁸⁶ unterliegen, oder genauer: einer „invention of connectivity“. Rhetorik ist aus dieser Perspektive „a specifically doxastic art, [...] a discerning method of invention [...]“⁸⁷. Dem ist zuzustimmen – nun muss geklärt werden, was das genau bedeutet. Vor diesem Hintergrund mag es überraschen, dass die primäre rhetoriktheoretische Innovation in Auseinandersetzung mit der „erstaunlichen Vermehrung der Tatsachen und der Hypothesen“ die Formation einer Subdisziplin war: der *Rhetoric of Science*⁸⁸. In ihrem Rahmen wurden die wissen- und erkenntnistheoretischen Herausforderungen der Rhetorik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts diskutiert. Damit wurde die neu entstandene und faktisch vorgefundene wissenskulturelle Ausgangslage zunächst (vor allem) von epistemisch-epistemologisch überformten „Sonderzonen“ aus erschlossen. Die geltungstheoretischen und geltungspraktischen Fragen und Probleme, die sich durch die fortschreitende „Epistemisierung“⁸⁹ der Orientierung und Entscheidungsfindung in öffentlichen Arenen stellen, werden in dieser Subdisziplin durchaus auch untersucht. Im Zentrum stehen die implizite und explizite Rhetorizität wissenschaftlicher Sprachspiele und die Überschneidung von wissenschaftlichen mit nicht-wissenschaftlichen Sprachspielen. In erster Linie werden also wissenschaftliche Praktiken als spezifisch rhetorische Konfigurationen analysiert, nicht als Spezialfälle allgemeiner rhetorischer Konfigurationen, wie Lyotard es in seiner allgemeinen Agonistik vorschlägt. Das bereits erwähnte Buch *The Epistemology of Rhetoric* von Bengtson schlägt einen anderen Zugang zu den weitläufigen und komplexen Beziehungen zwischen wirkungsorientierter Kommunikation und Wissensproduktionen „aller Arten, in jeder Menge und Güte, Zusammensetzung und Darstellung“⁹⁰ vor: die Entwicklung eines „general framework of an epistemology of doxa“⁹¹. Denn: *Geltungsbezogene Funktionalisierung der Doxa* ist keine „bloß wählbare Alternative zu einer wahrheitsfähigen Erkenntnis, die man auch haben könnte“⁹². Jeder Geltungsanspruch weist einen doxastischen Kontext auf. Doxai sind, mit einer Formulierung von Kopperschmidt, „elementare Plausibilitätpotentiale“⁹³. Ohne sie würden die irreduziblen Risiken, die jeder symbolischen Interaktion inhärent sind, erfolgreiche kommunikative Kooperation

⁸⁶ Alford (2021), 103.

⁸⁷ Alford (2021), 102.

⁸⁸ Stellvertretend für viele sehr aufschlussreiche und Publikationen dieses Forschungsfeldes: Harris, R.A. (Ed.) (2020). *Landmark Essays on Rhetoric of Science: Issues and Methods*. Oxford: Taylor & Francis Group. Harris, R. (Ed.) (2018). *Landmark Essays on Rhetoric of Science: Case Studies*. New York: Routledge.

⁸⁹ Bogner (2021).

⁹⁰ Spinner (1997), 505.

⁹¹ Bengtson (2024), 188.

⁹² Kopperschmidt, J. (1986). Nietzsches Entdeckung der Rhetorik. Rhetorik im Dienste der unreinen Vernunft. *Schanze, H., & Kopperschmidt, H. (Eds.). Nietzsche oder die ‚Sprache ist Rhetorik‘*. München: Fink 1994, 39-62, hier: 44.

⁹³ Kopperschmidt (1986), 50.

unterbinden. Ständig würde sie scheitern an der Unmöglichkeit, Sätze heterogener Sprachspiele im Medium einer ausreichend leistungs- weil anschlussfähigen „Alltagssprache“ verketteten, was der Unmöglichkeit einer Lebenswelt gleichkäme.

Dabei ist es eine Sache, diese Funktionalität der Doxa zu identifizieren, und eine andere Sache, die „Aggregatzustände“ der Doxa zu identifizieren: „Wo“, „in was“ oder „aus was“ sind Doxai? Alford schreibt hierzu: „As such, doxastic materials can be difficult to notice, embedded as they are in what gets taken for granted: minutia of identity fluxes, inheritances of norms, tales of folk wisdom, and tried-and-true assumptions.”⁹⁴ Hier scheinen Doxai zugleich subtil („minutia“) und volatil („fluxes“), doch auch stabil („inheritances“) und eindeutig („norms“). Sie werden in die Nähe zu einer praktischen, heuristischen Klugheit gerückt, die nicht „Wissen“ ist („wisdom“, „tried-and-true-assumptions“). Lyotard liefert eine ähnlich gelagerte Beschreibung, die von der Voraussetzung ausgeht, dass Doxai ein privilegiertes Verhältnis zu erzählenden Sprachspielen haben. Lyotard spricht von „narrativen Form des Wissens“⁹⁵. Damit bezeichnet er Sprachspiele, die sich durch das angemessene Erzählen einer Erzählung selbst legitimieren⁹⁶. Er schreibt, dass sich solche Plausibilitätpotentiale in Formen der „Redensarten, Sprichwörter, Maximen“ zeigen, die „wie kleine Splitter möglicher Erzählungen oder wie die Matrizen aller Erzählungen [...] immer noch auf bestimmten Ebenen des zeitgenössischen sozialen Gebäudes zirkulieren.“⁹⁷ Doxastische Plausibilitätpotentiale wären dann, so ließe sich im Anschluss an Lyotard sagen, oftmals narrative Plausibilitätpotentiale. Beide Beschreibungen entwerfen Doxai als mögliche Bezugspunkte zur Rechtfertigung von Geltungsansprüche und Geltungskriterien, die äußerst facettenreich sind. Deutlich wird, dass es sich bei ihnen nicht einfach „psychische“ oder „subjektive“ Größen handelt. Um Lyotards Verb zu nutzen: Sie „zirkulieren“ zwischen Subjekten und Bedeutungsträgern. Das macht es äußerst schwierig, genau zu unterscheiden, was im Bereich der Doxa „subjektiv“, was „objektiv“ und was „intersubjektiv“ ist. Diese Unterscheidung ist selbst überhaupt erst möglich auf der Grundlage kommunikativer Kooperationen, die das Zirkulieren von Doxai immer schon voraussetzen. Jeder kennt die Erfahrung, nachträglich davon überrascht zu sein, welche doxastischen Plausibilitätpotentiale wir – uns selbst und anderen – in einem konkreten Fall bedrohter Kommunikation unterstellen konnten, so dass diese wider Erwarten doch noch erfolgreich fortgesetzt werden konnte.

⁹⁴ Alford (2021), 102.

⁹⁵ Lyotard (2019), 61ff.

⁹⁶ Armin Nassehi wie folgt: „Die Legitimation der Erzählung ist das Erzählen der Erzählung.“ Nassehi, A. (1991). Habermas, Lyotard und die Suche nach dem ausgeschlossenen Dritten. *Eikelpasch, R. (Ed.). Unübersichtliche Moderne? Zur Diagnose und Kritik der Gegenwartsgesellschaft.* Opladen: Westdeutscher Verlag, 175-234, hier: 197.

⁹⁷ Lyotard (2019), 68.

Eine vielversprechende Option für die Rhetorik, die mit der Identifizierung von „doxastic materials“ verbundenen Schwierigkeiten klarer zu konzeptualisieren, bietet ausgerechnet die theoretische Philosophie. Im Werk von Husserl kommt es zu einer problemgeschichtlich beispiellosen „Aufwertung“⁹⁸ und „Rechtfertigung der doxa“⁹⁹. Im Begriff der Lebenswelt kondensieren seine eigentlich in transzendentalphilosophischer Absicht unternommenen Bemühungen, nach all den „mannigfaltigen Geltungen-im-voraus“¹⁰⁰ zu fragen, die „unterhalb“ aller Sprachspiele legitimierend wirksam sind. Solche Geltungen bilden, so Husserl, den „Boden“ aller alltäglichen und außeralltäglichen humanen Orientierungen, Handlungen und Interaktionen. Damit stellen sie als latente Ermöglichungsbedingung aller Sprachspiele auch das Substrat *aller* Rechtfertigungsversuche von Geltungskriterien und Geltungsansprüchen dar. Diese Geltungen sind zwar „(inter-)subjektiv-relativ“, aber fundieren (!) alle Geltungskriterien und Geltungsansprüche, auch die nicht „(inter-)subjektiv-relativen“, die durch normative Geltungsverstärker innerhalb spezifischer Sprachspiele ausgewiesen werden können. Spezifisch geltungsverstärkte Geltungsansprüche werden gemeinhin als „objektiv“ bezeichnet¹⁰¹. Für Husserl ist die „Rechtfertigung“ der Doxa damit eine Rechtfertigung der Selbstverständlichkeiten, die vorausgesetzt werden müssen, um überhaupt mit der Arbeit des Rechtfertigens beginnen zu können. Die primäre Selbstverständlichkeit, in einem gewissen Sinne der „Aufhänger“ der Doxa, ist die, dass als gültig gesetzt wird, dass jedes Sprachspiel im Rahmen eines mit den anderen Sprachspielen geteilten „Welthorizonts“ stattfindet:

Es gehört zu den allem wissenschaftlichen Denken und allen philosophischen Fragestellungen vorausliegenden Selbstverständlichkeiten, daß die Welt ist, immer im voraus ist, und daß jede Korrektur einer Meinung, einer erfahrenden oder sonstigen Meinung, schon seiende Welt voraussetzt, nämlich als einen Horizont von jeweils unzweifelhaft Seiend-Geltendem, und darin irgendeinen Bestand von Bekanntem und zweifellos Gewissem, mit dem das ev. als nichtig Entwertete in Widerspruch trat. Auch objektive Wissenschaft stellt nur Fragen auf dem Boden dieser ständig im voraus, aus dem vorwissenschaftlichen Leben her, seienden Welt.¹⁰²

Alles, was Gegenstand des Aufmerkens und der Aufmerksamkeit werden kann, wird „automatisch“ in diese eine, „im voraus seienden Welt“ integriert. Diese Integration ist habitualisiert, sie wird nicht noch einmal begründet – in diesem Sinne bezeichnet Husserl sie als „ursprünglich“¹⁰³. Die so verstandene Welt, die nicht die „natürliche Welt“ ist, sondern die kulturelle „Lebenswelt“,

⁹⁸ Waldenfels, B. (1985). Die verachtete Doxa. Husserl und die fortdauernde Krisis der abendländischen Vernunft. *In den Netzen der Lebenswelt*. Frankfurt a.M., 34-55, hier: 39.

⁹⁹ Husserl, E. (1985). Erfahrung und Urteil: Untersuchung zur Genealogie der Logik. 6. Aufl. Hamburg: Meiner, 44.

¹⁰⁰ Husserl, E. (1954). Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendente Phänomenologie: eine Einleitung in die transzendente Philosophie. Hua VI. Haag: Nijhoff, 1954, 113.

¹⁰¹ Singer, Mona (2005). Geteilte Wahrheit: feministische Epistemologie, Wissenssoziologie und cultural studies. Wien: Löcker. Ich danke Isolde Sellin für diesen Hinweis.

¹⁰² Husserl (1954), 112.

¹⁰³ Husserl (1954), x.

impliziert eine in der Regel unüberschaubare Zahl von „Schemata, unter denen jeweils Verlässlichkeit beurteilt wird“¹⁰⁴. Diese Schemata, die bilden die Infrastruktur des „unzweifelhaft“ Geltenden. Bernhard Waldenfels bezeichnet sie als „bestimmte *Sichtweisen* und *Sichtmuster*, die sichtbar machen, ohne selber sichtbar zu werden“¹⁰⁵. Sie strukturieren unsere Erfahrung so, dass wir von verschiedenen Annahmen wir „von selbst“ ausgehen: 1. Wir leben in einer einheitlichen und geteilten Welt. 2. Menschliche Erfahrung liegt immer (auch) in Ich-Form vor. 3. Wir bewegen uns in einem dreidimensionalen Raum und die Zeit verläuft linear. 4. Wir verfügen über basale kausale Erwartungsstrukturen, dass bestimmte Ereignisse auf bestimmte Weise aufeinander folgen. 5. Wir sind körperlich eingebettete Subjekte. 6. Kulturell und sprachgemeinschaftlich sedimentierte Bedeutungen und Wertungen strukturieren unsere Affekte, Wahrnehmungen und Kognitionen. Diese „Schemata“, „Sichtweisen“ oder „Sichtmuster“ unterliegen „eigenen Formen der Bewährung und eigenen Standards der Genauigkeit“¹⁰⁶. Bei den vielfältigen Evidenzen, die hier in Anspruch genommen werden, handelt es sich demnach nicht einfach um „Evidenzen niederen Ranges“¹⁰⁷. Die Evidenz, dass mein Gegenüber eine ähnliche Ich-Erfahrung wie ich macht, bleibt prekär, ist aber in zahlreichen Fällen völlig hinreichend. Meine Lokalisierung im Raum ist nicht „exakt“, aber völlig hinreichend. Die Interpretation eines Textes unterliegt kulturellen Bedingungen und kann dennoch transkulturell angemessen sein. Die Erwartung, dass heute Abend die Sonne unter- und morgen Früh aufgeht könnte durchkreuzt werden, trotzdem ist sie verlässlich genug. Diese Evidenzen sind nicht minderwertig, weil sie implizit und habitualisiert und (meist) nicht explizit und reflektiert vorliegen.

Aus rhetoriktheoretischer Sicht ist der Status dieser solcher Selbstverständlichkeiten oder „habitualisierter Evidenzen“ deshalb so wertvoll, weil sie das Profil der doxastischen Erfahrungsmodalität scharfstellt. Blumenberg bezeichnet diese Erfahrungsmodalität in direktem Anschluss an Husserl etwas umständlich, aber völlig richtig als „Begründungsunbedürftigkeit“¹⁰⁸. Für hinreichend erfolgreiche Orientierung in der Welt, für hinreichend erfolgreiche kommunikative Kooperation ist es notwendig, dass nicht alle Geltungskriterien, die vorausgesetzt werden, auf *dieselbe Weise* problematisch sind oder „auf einen Schlag“ *alle* problematisch werden können. Die Modalität der Begründungsunbedürftigkeit ist für Blumenberg „nicht nur das Arrangement mit [der] Begründungsunfähigkeit als einer theoretischen Insuffizienz [...]“. Vielmehr verweist sie auf eine, positive Bestimmung, auf eine „eigene Rationalität“, die „nach Gründen nicht fragen zu

¹⁰⁴ Bermes (2022), 102.

¹⁰⁵ Waldenfels (1985), 50.

¹⁰⁶ Waldenfels (1985), 39.

¹⁰⁷ Husserl (1985), 44.

¹⁰⁸ Blumenberg, H. (2010). *Theorie der Lebenswelt*. Berlin: Suhrkamp, 83.

braucht“. Die Begründungsunbedürftigkeit ist somit „nicht die Rationalisierung der Begründungsunfähigkeit“¹⁰⁹, sondern Betriebsbedingung der Entfaltung von Rationalität. Er schreibt:

Eine Theorie der Lebenswelt veranlaßt dazu, sich mit dem Sachverhalt abzufinden, daß die Hinzufügung des Attributs ‚ungeprüft‘ zum Begriff der Vorurteile diese noch keineswegs als verwerflich, intersubjektiv belastend oder gar schädlich und gefährlich qualifiziert. Im Gegenteil müssen wir annehmen, daß die in der Lebenswelt geltenden Vorannahmen auf ihre Lebensdienlichkeit hin bewährt und mit einem Index des Realitätsbezuges versehen sind [...].¹¹⁰

Das heisst: Gewisse Plausibilitätpotentiale sind aus guten Gründen ihrer Problematisierung entzogen. Im Umkehrschluss: Explizit geprüfte Geltungsansprüche müssen erst einmal in persuasive Vorleistungen gehen und darlegen, ob und inwiefern diese Gründlichkeit überhaupt eine wünschenswerte Qualifikation sei: „Die Beweislast besteht *gegen* diesen Vorzugsindex [...]“¹¹¹. Blumenberg geht noch einen Schritt weiter. Die Exploration der Welt am Leitfaden gründlicher geprüfter Geltungsansprüche ist nur möglich, weil durch eine hinreichende „Menge“ an begründungsunbedürftigen Doxai „das Umfeld lebensweltlich konsolidiert bleibt“. Nur so können die „Risiken der Wendung zur theoretischen Einstellung [...]“ übernommen werden¹¹². In der *Modalität der Begründungsunbedürftigkeit* zeigt sich, dass die Lebenswelt in all ihren Relativitäten eine allgemeine Struktur hat¹¹³. Hierzu Husserl: „Diese allgemeine Struktur, an die alles relativ Seiende gebunden ist, ist nicht selbst relativ.“¹¹⁴ Rhetoriktheoretisch angesetzt ist die Modalität, auf kommunikativ mobilisier- und instrumentalisierbare Weise „selbstverständlich“ zu sein, ihr „einheitliches Merkmal“¹¹⁵.

Um nochmal den Bogen zu Lyotard zu schlagen: Es sind basale doxastische Plausibilitäten, die dafür sorgen, dass auch angesichts unablässiger Widerstreitsereignisse die Kommunikation fortsetzbar ist und bleibt. Unter Bezug auf Valéry's Dialogstelle lässt sich mutmaßen, dass die moderne Wissenskultur mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund „exponentiellen Wissenschaftswachstums“¹¹⁶ dafür prädestiniert ist, beispiellos viele Widerstreite hervorzubringen.

¹⁰⁹ Blumenberg (2010), 83.

¹¹⁰ Blumenberg (2010), 91f.

¹¹¹ Blumenberg (2010), 92. Hervorhebung F.E.

¹¹² Blumenberg (2010), 92.

¹¹³ Husserl (1954), 142.

¹¹⁴ Ebd.

¹¹⁵ Blumenberg (2010), 9.

¹¹⁶ Spinner, H.F. (1988). Der Wandel der Wissensordnung und die neue Aufgabe der Philosophie im Informationszeitalter. Themen und Thesen zur philosophischen Bewältigung der neuen Wissenslage des kognitiv-technischen Komplexes superindustrieller Industriegesellschaften. *Oelmlüller, W. (Ed.). Philosophie und Wissenschaft*. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh, 61-78, hier: 68.

Epistemologische Plausibilitäten sind in der Regel „nur“¹¹⁷ im Stande, Rechtsstreite auf hinreichend regulierte Weise zu organisieren. Doxastische Plausibilitäten sind dagegen „präventive Aushilfen für fast jeden Fall von Unstimmigkeiten, Ungewissheiten, Anfechtung“ – zumindest in dem Maße, wie dergleichen „eben schon vorgekommen und bewährtermaßen integriert worden sind“¹¹⁸. Ihr diffuser und volatiler „Aggregatzustand“ lässt sich nun auch besser verstehen: als elementare Plausibilitätspotentiale können Doxai zwischen einer Vielzahl ontologischer und semiotischer Träger zirkulieren. Eine gefestigte Überzeugung bezüglich eines Wertes („mentaler Zustand“) kommt dafür ebenso in Frage wie eine weisheitliche Sentenz („sprachliche Sinneinheit“), eine dogmatische Setzung („institutionalisierte Weisung“) oder die Witterung der Chance eines kommunikativen Erfolges („situative Affordanzen“). Was jeweilig das relevante „doxastic material“ ist, was jeweils als mit hoher Wahrscheinlichkeit hinreichend begründungsunbedürftig unterstellt werden kann, entscheidet der konkrete Widerstreit, der die Notwendigkeit doxastischer Anschlussoperativität erzeugt. Anders formuliert: Der „Aggregatzustand“ des Doxastischen besteht in der Wahrscheinlichkeit, mit der eine konkrete Begründungsunbedürftigkeit adressaten- und situationsspezifisch unterstellbar ist. Dabei gibt es, das ist noch festzuhalten, eine äußerst signifikante Beziehung zwischen Sprache und Doxa, die es eigens zu behandeln gilt. Hier liefern Kontakt- und Reibungspunkte der Arbeiten von Perelman, Habermas und Lyotard wichtige Ansätze. Im Fokus stehen dabei die Doxai, die Menschen „bereits implizit ratifiziert haben, sobald sie als Redende innerhalb [eines] sprachlich erschlossenen Horizonts sich auf Welt beziehen“¹¹⁹.

3.2 Rhetorische Wissenstheorie

In einem letzten Schritt soll vor dem bisher entworfenen Hintergrund die Frage gestellt werden, wie angesetzt werden kann, um Rhetorik im Anschluss an Lyotard als eine agonal ausgerichtete, doxastische „Technik der Wahrscheinlichkeit“ zu bestimmen. Das zentrale Problem dabei lautet: Wie können unterstellbare Plausibilitätspotentiale als potentiell persuasive Plausibilitätspotentiale erschlossen und strategisch funktionalisiert werden? Maßgeblich ist und bleibt Aristoteles und dessen Begriff des „möglicherweise Glauben erweckenden“, des *Pithanon*. Hier seine bekannte Definition:

Die Rhetorik sei als die Fähigkeit definiert, das Überzeugende, das jeder Sache innewohnt, zu erkennen. Keine andere Wissenschaft hat diese Aufgabe, denn von diesen lehrt und stellt

¹¹⁷ „Nur“ steht in Anführungszeichen, weil das ja in vielen Fällen eine sehr beachtliche kommunikative Leistung ist, trotz sprachspielrelativer Regeln.

¹¹⁸ Blumenberg (2010), 103.

¹¹⁹ Kopperschmidt (1986), 48.

überzeugend jede nur die ihr zugrunde liegende Materie dar, z.B. die Medizin die Gesundheit und Krankheit, die Geometrie die Bedingungen und Formen der räumlichen Ausdehnung, die Arithmetik Zahlen und ähnliche auch die übrigen Wissenschaften. Die Rhetorik hingegen scheint sozusagen an dem, was ihr vorgegeben ist, das Überzeugende sehen zu können.¹²⁰

Die elementaren Plausibilitätspotentiale der Doxa, anhand derer die Rhetorik das Pithanon erkennen und in wirkungsorientierte Kommunikation übersetzen kann, verlaufen quer zu der Unterscheidung verschiedener lebensweltlicher Bereiche. Deshalb verfügt die Rhetorik „auch über keine eigenen materialen Überzeugungsressourcen“, sondern verspricht nur, „ein Verfahren zu methodisieren“, mit dem „jeweils unterstellbare Überzeugungsressourcen problembezogen und adressatenspezifisch aktualisiert werden können, um erfolgreiche Problemlösungen zu finden.“¹²¹ Anders formuliert und im Anschluss an die bis hierhin etablierte Terminologie: Die Rhetorik identifiziert und instrumentalisiert Plausibilitätspotentiale, die nicht darin aufgehen, Plausibilitätspotentiale eines spezifischen Sprachspiels zu sein. Das Pithanon wird so angesetzt als potentiell persuasive Konfiguration von Plausibilitätspotentialen einer strittigen Sache, die einen zur Disposition stehenden Geltungskonflikt zwischen Sprachspielen lösen kann. Dazu muss es von allen relevanten Akteuren *unabhängig von ihrer Teilnahme an spezifischen Sprachspielen* unterstellbar sein. Im Pithanon werden also, anders formuliert, verfügbare doxastische Ressourcen situationsspezifisch relevant. Damit fungiert es als Inbegriff der Bedingungen, auf die man sich einigen können müsste, um zu ermitteln, welche Geltungskriterien über die Rechtmäßigkeit eines angemeldeten Geltungsanspruchs im Falle eines Widerstreits entscheiden sollen.

Im Anschluss an eines der Beispiele: Welche Kriterien sind geeignet, um die Sätze „Schulen sollen geschlossen werden“ oder „Schulen sollen nicht geschlossen werden“ zu legitimieren? Die des Sprachspiels „Epidemiologie“? Die des Sprachspiels „Entwicklungspsychologie“? Die Geltungskriterien beider Sprachspiele sind sicherlich in gewissen Hinsichten relevant, aber keinesfalls hinreichend für die Bestimmung dieser Kriterien. Beim Pithanon in der Frage der Schulschließungen müssen zusätzlich Plausibilitätspotentiale hinzugezogen werden, die den doxastischen Kontext beider Sprachspiele bilden. Metaphorisch ausgedrückt: Sie „unterlaufen“ oder „umgreifen“ die Sprachspiele und setzen sie so in einen Bezug, der sich nicht nach ihren jeweiligen Regeln organisieren lässt. Primäre Einsatzorte des Pithanons sind spezifische Konfliktsituationen, für die Lyotards Begriff des Widerstreits ein mögliches Paradigma bereitstellt. Solche die Grundlage von Geltung betreffenden Konflikte machen rhetorische Interventionen nötig, um den sozialen Bedarf an Kooperation unter riskanten Kommunikationsbedingungen

¹²⁰ Aristoteles (2007), 1355b.

¹²¹ Kopperschmidt 2018, 74.

sicherzustellen¹²². „Riskant“ bedeutet hier: Nicht hinreichend reguliert durch sprachspielspezifische normative Verbindlichkeiten. Kopperschmidt pointiert diesen Umstand so: Rhetorik sei, wenn man sie mit Aristoteles versteht, eine „Theorie, Praxis und Methodisierung solcher Kooperation ermöglichenden Deliberationen“¹²³. Die Aufgabe des Pithanon ist es, um eine Formulierung aus der Einleitung aufzugreifen, eine „rational base for the application of the validity criterion“¹²⁴ zu identifizieren, was immer auch bedeutet: adressaten- und situationsspezifische Zustimmung für eine jeweilige „rational base“¹²⁵ herzustellen. Rhetorik dient in dieser Perspektive dem Zweck, die durch einen Geltungskonflikt entstandene Kontingenz in einem spezifischen Sinne zu bewältigen, nämlich in Richtung auf erfolgreiche Anschlussoperativität trotz zunächst unüberbrückbarer Störungen¹²⁶. Die kommunikativ forcierten Anschlüsse sind nicht „neutral“, sondern „interessegeleitet“. Jedoch kann kein Interesse die Notwendigkeit aushebeln, faktisch tatsächlich unterstellbare Plausibilitätpotentiale zu instrumentalisieren. Nur so wird die entstandene Kontingenz, wie Kopperschmidt schreibt, „in dem Maße positivierbar“, in dem sie nämlich „handlungstheoretisch umdeutbar wird“¹²⁷, eben in der Identifikation und Funktionalisierung kooperationsermöglichender Doxai.

Das scheint vor dem Hintergrund der bisherigen Beobachtungen die entscheidende Definition zu sein: Doxai sind „jeweils unterstellbare Plausibilitätpotentiale“, oder, was dasselbe bedeutet, „jeweils unterstellbare Zustimmungswahrscheinlichkeiten“. Die erste Formulierung legt, zumindest in deutscher Sprache, den Akzent auf einen *gegenstandsseitigen Grad des Plausibel-Seins von etwas*, wohingegen die zweite Formulierung den Akzent auf den *subjektseitigen Grad des Plausibel-Findens von etwas* gelegt wird. Eine solche „Wahrscheinlichkeit“ ist „nicht *haploos* (gr. ‚einfach‘, ‚rein‘, ‚absolut‘)“, sondern immer Wahrscheinlichkeit „in einer bestimmten Hinsicht“¹²⁸. Jeweils unterstellbare Plausibilitätpotentiale sind, wie weiter oben herausgestellt wurde, entlang einer doxisch-doxastischen Differenz strukturiert: Die doxische Seite der Differenz verweist auf eine adressaten- und situationsspezifisch unterstellbare Zustimmungswahrscheinlichkeit zu dem Geltungsanspruch, der mit einem konkreten Satz verbunden ist. Die doxastische Seite der Differenz verweist auf die unterstellbare Zustimmungswahrscheinlichkeit zu den Geltungskriterien, die mit dem Geltungsanspruch eines konkreten Satzes verbunden sind. Als doxastische „Technik der Wahrscheinlichkeit“ interessiert sich Rhetorik vor allem für die

¹²² Kopperschmidt (2018), 174.

¹²³ Kopperschmidt (2018), 75.

¹²⁴ McKerrow (1977), 302.

¹²⁵ Zu den historischen Konturen eines rhetorischen Verständnisses von Rationalität vgl. Ptassek, P. (1993). *Rhetorische Rationalität: Stationen einer Verdrängungsgeschichte der Antike bis zur Neuzeit*. München: Fink.

¹²⁶ Kopperschmidt (2018), 68.

¹²⁷ Kopperschmidt (2018), 177.

¹²⁸ Lyotard (2004), 108.

unterstellbaren Zustimmungswahrscheinlichkeiten, die hinsichtlich gewisser Kommunikationsrisiken – Widerstreite im weitesten Sinne – relevant werden. „Riskant“ in diesem Sinne sind vor allem Kommunikationen, die nicht mithilfe der normativen Verbindlichkeiten einzelner Sprachspiele reguliert werden können. Der paradigmatische rhetorische Fall besteht aus zwei Komponenten: aus der Abwesenheit von geteilten Geltungskriterien und der Notwendigkeit, trotzdem zu kooperieren. Je riskanter eine Kommunikation, desto schwieriger ist es, Plausibilitätpotentiale zu identifizieren, die als Geltungskriterien einlösbar sind, die auch wirklich eine sachdienliche Verkettung der zur Disposition stehenden Sätze gewährleisten imstande sind. Kopperschmidt führt in diesem Zusammenhang eine Behauptung ein, die durchaus als ein *geltungspragmatischer Energieerhaltungssatz* gelesen werden kann: „*Rhetorische Verständigungs- bzw. Überzeugungsarbeit verbrauchen immer mehr Verständigungs- bzw. Überzeugungsressourcen, als sie selbst zu sichern oder gar zu erschließen vermögen.*“¹²⁹ Anders formuliert: Die kommunikativ effektive Bearbeitung eines Widerstreits benötigt mehr Doxai, als sie selbst zu produzieren imstande ist. Damit unterliegt jede Anmeldung oder Bestreitung von Geltungskriterien einer *doxastischen Zirkularität*, da jeder „Versuch, die normativen Voraussetzungen möglicher Verständigung im Fall ihrer Problematisierung wieder herzustellen, immer schon auf Verständigung im Sinne eines unterstellbaren Verständigtseins angewiesen“¹³⁰ ist.

Wir halten also fest: Das zentrale Problem der Rhetorik als wissenstheoretischer Grundlagendisziplin besteht darin, unter riskanten und prekären (Geltungs-)Bedingungen kommunikative „Anschlüsse“ zwischen Sätzen unterschiedlicher Sprachspiele zu ermöglichen. Sie ist in diesem Sinne eine „*zustimmungsabhängige Geltungstheorie*“¹³¹. „Anschluss“ beschreibt ihre primäre „Operation“: an „gemeinsam unterstellbare Überzeugungspotentiale anzudocken“. Ziel dabei ist, „Geltungsbeziehungen zu generieren, aus denen sich problematisierte Geltungsansprüche möglichst überzeugend ableiten lassen“¹³². „Überzeugen“ definiert Kopperschmidt vor diesem Hintergrund dementsprechend als an „jeweils unterstellbare Plausibilitätpotentiale erfolgreich *anzuschließen* [...]“¹³³. Nur ein solches „Überzeugen“ vermag – das ist die anthropologische Funktion geltungsbezogene Kommunikation – hinreichend viele „kooperative Handlungschancen [zu] sichern“¹³⁴. Erkannt werden müssen konkreter *persuasiver Plausibilitätpotentiale*, die trotz vielfältiger möglicher Widerstände mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf eine spezifische Weise orientierend, handlungsleitend, und/oder einstellungsmodifizierend wirksam werden können. Das

¹²⁹ Kopperschmidt (2018), 264.

¹³⁰ Kopperschmidt (2018), 264.

¹³¹ Kopperschmidt (2018), 85.

¹³² Kopperschmidt (2018), 328.

¹³³ Kopperschmidt (2018), 192.

¹³⁴ Kopperschmidt (2018), 328.

bedeutet, das für Rhetorik als wissenstheoretische Grundlagendisziplin Geltungsansprüche wie Geltungskriterien immer kontextsensitiv, adressatenrelativ und zustimmungsabhängig sind. Das Vehikel hierzu sind die Doxai: Plausibilitätspotentiale, die, zumindest temporär und lokal, „vom ständigen Persuasionsdruck entlastet“¹³⁵ sind. Diese Perspektive wirft weitreichende Fragen hinsichtlich der nächsten Schritte einer näheren Bestimmung der Rhetorik als wissenstheoretischer Grundlagendisziplin auf. Besonders dringlich scheinen die Aufgaben, die Facetten der Doxai genauer zu beschreiben, die epistemologische Rationalität topischer Ordnungsprinzipien zu systematisieren und das Zusammenspiel der persuasiven Dynamik von „Systase“ und „Metabolie“ besser zu verstehen¹³⁶, also der kommunikativen Operationen, die an bestehende Plausibilitätspotentiale binden respektive neue Plausibilitätspotential etablieren sollen. Eine siebenfache Unterscheidung, die Joachim Knappe ursprünglich für eine *Rhetorik der Künste*¹³⁷ entwickelt hat, stellt hierzu einen produktiven Ansatz bereit. Mit ihrer Hilfe können Doxai als unterstellbare Plausibilitätspotentiale zumindest heuristisch typisiert werden. Plausibilitätspotentiale sind nicht *erst* neutral und werden *dann* rhetorisch genutzt, sondern sie sind immer schon inhärent rhetorisch, weisen Tendenzen rhetorischer Funktionalisierbarkeit auf. Diese Tendenzen lassen unter sieben so genannten „Orientierungsaspekten“ fassen:

1. *Instruktiver Orientierungsaspekt*: In Richtung welcher konkreten „Beschaffenheit“ einer Sache tendieren unterstellbare Plausibilitätspotentiale?
2. *Verifikativer Orientierungsaspekt*: In Richtung welchen „Realitätsstatus“ einer Sache tendieren unterstellbare Plausibilitätspotentiale?
3. *Axiomatischer Orientierungsaspekt*: In Richtung welcher „Akzeptabilität“ von Ordnungen, Prinzipien und Regeln tendieren unterstellbare Plausibilitätspotentiale?
4. *Evaluativer Orientierungsaspekt*: In Richtung welcher „Bewertungsschemata“ tendieren unterstellbare Plausibilitätspotentiale?
5. *Emotiver Orientierungsaspekt*: In Richtung welcher Affekte und Emotionen tendieren unterstellbare Plausibilitätspotentiale?
6. *Direkt-stimulativer Orientierungsaspekt*: In Richtung welcher spontanen Reaktionen oder Reflexe tendieren unterstellbare Plausibilitätspotentiale?
7. *Voluntativer Orientierungsaspekt*: In Richtung welcher Entscheidungs- und Handlungsverfahren tendieren unterstellbare Plausibilitätspotentiale?

¹³⁵ Knappe, J. (1998). Zwangloser Zwang. Der Persuasions-Prozeß als Grundlage sozialer Bindung. *Vogel, T. & Ueding, G. (Eds.). Von der Kunst der Rede und Beredsamkeit*. Tübingen: Attempto, 54-69, hier: 64.

¹³⁶ Knappe (1998).

¹³⁷ Knappe (2008), 919-924. Nochmal: Knappe entwickelt diese siebenfache Unterscheidung zur persuasionstheoretischen Fundierung von Kunsturteilen. Ihre Generalisierung als doxastisch informative Kriterien ist im Anschluss an die vorliegende Untersuchung noch weiter auszuführen.

In dieser Vorzeichnung blitzen die Spannweite und die Reichhaltigkeit der Rhetorik als doxastischer Technik der Wahrscheinlichkeit auf. Das weiter auszuführen, wird Gegenstand weiterer Veröffentlichungen zu dieser Thematik zu sein. Wichtig ist: Weder Geltungsansprüche noch Geltungskriterien verschiedener Sprachspiele können ohne geteilten doxastischen Kontext gerechtfertigt werden. Zugespitzt bedeutet das: Sie müssen nach Regeln gerechtfertigt werden, die nicht ihre sind. Dieses weite Feld der Rechtfertigung ohne die Option normativ verbindlicher Vorabwicklung ist das Untersuchungsfeld von Rhetorik als wissenstheoretischer Grundlagendisziplin.